

ISSN 1008-000X

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ХРОНИКИ

ОБЪЕДИНЕННОГО ФОНДА
ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ
«НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ»

ИЗДАЕТСЯ С 2008 ГОДА

№ 07 (86)
июль 2016

УДК - 37, 519.688
ББК - 74.2002.4
ГРНТИ - 14.01.11, 50.41

Учредители: ФГБНУ "ИУО РАО", ОФЭРНМО
Бюллетень «Хроника Объединенного фонда электронных ресурсов "Наука и образование"»

Электронная версия издания размещена на сайте [www. i-ino.ru](http://www.i-ino.ru) и на портале <http://ofermio.ru/portal/modules/news/>

Издание основано в 2006 г.

С 2006 года до 2009 год издание носило название "Иновесты: наука и образование (Телеграф отраслевого фонда алгоритмов и программ)"

Главный редактор	А.И. Галкина, руководитель ОФЭРНМО, почетный работник науки и техники РФ
Компьютерная верстка	Е.А. Буряшева
Администратор сайта	И.А. Гришан
Дизайн издания	М.А. Холенкова

© ФГБНУ ИУО РАО
© ОФЭРНМО

- [Начальная страница](#)
- [Новости библиотеки](#)
- [Поисковые запросы](#)
- [Тематический рубрикатор](#)
- [Каталог журналов](#)
- [Подборки публикаций](#)
- [Подборки журналов](#)
- [Авторский указатель](#)
- [Ключевые слова](#)
- [Персональная карточка](#)
- [Список издательств](#)
- [Общая статистика](#)
- [Статистика для организации](#)
- [Статистика для издательства](#)
- [Список организаций](#)
- [Каталог книг](#)
- [Настройка](#)

Выпуски журнала

За период:

- последний месяц
- последние 3 месяца
- последние полгода
- все выпуски

Начиная с (дд.мм.гггг):

И заканчивая:

Отбирать по:

- дате выпуска
- дате установки

Поиск

Текущая сессия

Полное название

ХРОНИКИ ОБЪЕДИНЕННОГО ФОНДА ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

Издательство

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
Институт управления образованием Российской академии
образования

Год основания

2000

Рецензируемый

да

Выпусков в год

12

Импакт-фактор JCR

нет

Статей в выпуске

80

Импакт-фактор РИНЦ 2017

нет

Сведения о переименовании и переводе

Предыдущее название:

Телеграф отраслевого фонда алгоритмов и программ (до 2009 года)

Сокращение

Страна

Россия

Город

Москва

Регион

Москва

Печатная версия журнала

ISSN печатной версии

Подписной индекс

Тираж

Электронная онлайн-версия журнала

ISSN онлайн-версии

Вариант представления

аннотации статей

WWW-адрес

<http://ofernio.ru/portal/newspaper.php>

ISI	нет	Всего статей	5446	В настоящее время	не выходит
SCOPUS	нет	Всего выпусков	91	Доступный архив	2009 - 2018
РИНЦ	нет	Полных текстов	94	Реферативный	да
Перечень ВАК		Цитирований	2641	Мультидисциплинарный	нет
Тематические рубрики	Код	Раздел рубрикатора ГРНТИ		Журналов	
	00.00.00	Общественные науки в целом		754	

Описание журнала

Сетевое периодическое издание основано в 2009 году. С 2000 до 2009 года издание называлось «Телеграф отраслевого фонда алгоритмов и программ». Издание «Хроники Объединенного фонда электронных ресурсов «Наука и образование» публикует по итогам текущего месяца реферативную информацию о разработках в программном и цифровом коде в области науки и образования, зарегистрированных в Объединенном фонде электронных ресурсов «Наука и образование». Аудитория издания – 670 научных и образовательных учреждений, более 40 000 авторов, 98 стран мира.

Редакционная коллегия

Редактор: руководитель Объединенного фонда электронных ресурсов «Наука и образование», почетный работник науки и техники РФ Александра Ивановна Галкина.
Редакция: Бобкова Е.Ю., Гришан И.А., Бурнашева Е.А.

Aims & Scope

The network periodical edition founded in 2009. From 2000 to 2009 the edition was called «Telegraph of industry fund of algorithms and programs». The edition «Chronicles of the Joint Fund of the Electronic Resources «Science and Education» publishes following the results of a current month abstract information on the developments in a program and digital code in the field of science and education registered in the Joint fund of the electronic resources «Science and Education». Audience of the edition – 670 scientific and educational institutions, more than 40 000 authors, 98 countries of the world.

- Просмотреть оглавления выпусков журнала
- Искать статьи в этом журнале
- Вывести список статей, опубликованных в данном журнале
- Вывести список публикаций, ссылающихся на статьи в данном журнале
- Анализ публикационной активности журнала
- Перейти на сайт журнала в Интернет
- Каталог журналов
- Сравнение библиометрических показателей журналов

КОРЗИНА

Всего в корзине: **0** публ.
на сумму: **0** руб.

[Содержание корзины](#)

ПОИСК

Найти

[Расширенный поиск](#)

■ [поиск](#)

НАВИГАТОР

- [Начальная страница](#)
- [Новости библиотеки](#)
- [Поисковые запросы](#)
- [Тематический рубрикатор](#)
- [Каталог журналов](#)
- [Подборки публикаций](#)
- [Подборки журналов](#)
- [Авторский указатель](#)
- [Ключевые слова](#)
- [Персональная карточка](#)
- [Список издательств](#)
- [Общая статистика](#)
- [Статистика для организации](#)
- [Статистика для издательства](#)
- [Список организаций](#)
- [Каталог книг](#)
- [Настройка](#)

ЛЕГЕНДА

- Доступ к полному тексту документа открыт
- Полный текст доступен на сайте издателя

ХРОНИКИ ОБЪЕДИНЕННОГО ФОНДА ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

Институт управления образованием Российской академии образования (Москва)

Предыдущее [Телеграф отраслевого фонда алгоритмов и программ](#) (с 2000 по 2009 год)

Номер: **7 (86)** Год: **2016**

Название статьи	Страницы	Цит.
■ МАРКЕТИНГОВЫЕ ПОДХОДЫ К ВЫБОРУ ЭФФЕКТИВНЫХ ДЕВЕЛОПЕРСКИХ ПРОЕКТОВ <i>Пономарев М.А., Никишкин В.В., Твердохлебова М.Д., Лысенко А.В., Зильфугарзаде Т.Э., Кошкин А.П.</i>	1	17
■ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА "ЭКСПЛУАТАЦИЯ БРОНЕТАНКОВОЙ ТЕХНИКИ" <i>Пепеляев А.В., Герасимов С.Д., Бакунов О.С., Воробьев А.Н., Лесной В.В., Пахомов И.А., Штырц Е.В.</i>	2	0
■ КАРТОЧКА ОГНЯ МОТОСТРЕЛКОВОГО ОТДЕЛЕНИЯ <i>Пепеляев А.В., Шмаков Е.А., Валин И.Е., Томилов А.А.</i>	3	0
■ УЧЕБНОПРОГРАММА "ПАЗЛЫ" <i>Пепеляев А.В., Варлаков П.М., Валин И.Е., Томилов А.А., Криворотова И.Н.</i>	4	0
■ ПРОГРАММА "ОРГАНИЗАЦИЯ ГРАФИЧЕСКИХ СИСТЕМ" <i>Янишевская А.Г., Махкамов Ф.И., Шарф В.И.</i>	5	0
■ ПРОГРАММА "РЕАЛИЗАЦИЯ ЛОГИКО-ВЕРОЯТНОСТНОГО МЕТОДА" <i>Савченко С.О., Семенова А.Р.</i>	6	3
■ ПРОГРАММА "ДЕТЕКТИРОВАНИЕ ЛИЦ И ВЫДЕЛЕНИЕ ИХ КОНТУРОВ МЕТОДОМ ШУПОВ" <i>Савченко С.О., Семенова А.Р.</i>	7	0
■ ВЕБСАЙТ "ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЙ СЕРВИС УПРАВЛЕНИЕ ТАР" <i>Кузнецов В.В., Цыба М.Е., Койлыбаева М.Т.</i>	8	0
■ ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС "РАЗРАБОТКА ТУРИСТИЧЕСКИХ МАРШРУТОВ И ПРОГРАММ" (НАПРАВЛЕНИЕ 43.04.02 - "ТУРИЗМ", ПРОФИЛЬ - МАГИСТРАТУРА) <i>Лебедева Т.Е., Егоров Е.Е.</i>	9	4
■ ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС "ЛИТЕРАТУРА С ОСНОВАМИ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ" (НАПРАВЛЕНИЕ 44.03.03 - "СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ", ПРОФИЛЬ - БАКАЛАВРИАТ) <i>Маслова М.А.</i>	10	0
■ ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС "ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ. ТЕОРИЯ, АЛГОРИТМЫ, ПРОГРАММЫ" (НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 44.03.01 - "ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ", УРОВЕНЬ - БАКАЛАВРИАТ) <i>Шевченко Г.И., Куликова Т.А.</i>	11	1
■ АЛГОРИТМ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЗИП <i>Гурьянов А.В., Фетисов В.А., Майоров Н.Н.</i>	12	0
■ МАССОВЫЙ ОТКРЫТЫЙ ОНЛАЙН-КУРС "ВВЕДЕНИЕ В ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОРЕЦПМ И МРГ" <i>Богословский Н.Н., Данилкин Е.А.</i>	13	0
■ МАССОВЫЙ ОТКРЫТЫЙ ОНЛАЙН-КУРС "ЖИЗНЬ В ПОЧВЕ" <i>Бабенко А.С.</i>	14	0
■ МАССОВЫЙ ОТКРЫТЫЙ ОНЛАЙН-КУРС "ИННОВАЦИИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ: МЕХАТРОНИКА И РОБОТОТЕХНИКА" <i>Горбенко Т.И., Горбенко М.В.</i>	15	0
■ МАССОВЫЙ ОТКРЫТЫЙ ОНЛАЙН-КУРС "ЛОВЦЫ ЧЕЛОВЕКОВ" ИЛИ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ В МЕДИА, БИЗНЕСЕ, РЕКРУТИНГЕ И ОБРАЗОВАНИИ" <i>Глухов А.П., Окушова Г.А., Стаховская Ю.М.</i>	16	1
■ МАССОВЫЙ ОТКРЫТЫЙ ОНЛАЙН-КУРС "ЧИТАЕМ РУССКУЮ КЛАССИКУ ВМЕСТЕ. М. БУЛГАКОВ "МАСТЕР"	17	1

- [▶ Выделить все статьи](#)
- [▶ Снять выделение](#)
- [▶ Добавить выделенные статьи в подборку.](#)

Зильфугарзаде Т.Э. ▼

- [▶ Просмотреть оглавление другого выпуска журнала](#)

+ 2018

- [№ 1 \(104\)](#) (54 ст.)
- [№ 2 \(105\)](#) (22 ст.)
- [№ 4 \(107\)](#) (34 ст.)
- [№ 5 \(108\)](#) (54 ст.)
- [№ 6 \(109\)](#) (54 ст.)
- [№ 7 \(110\)](#) (31 ст.)
- [№ 8 \(111\)](#) (38 ст.)
- [№ 9 \(112\)](#) (38 ст.)

+ 2017

- [№ 1 \(92\)](#) (40 ст.)
- [№ 2 \(93\)](#) (78 ст.)
- [№ 3 \(94\)](#) (57 ст.)
- [№ 4 \(95\)](#) (58 ст.)
- [№ 5 \(96\)](#) (73 ст.)
- [№ 6 \(97\)](#) (122 ст.)
- [№ 7 \(98\)](#) (69 ст.)
- [№ 8 \(99\)](#) (146 ст.)
- [№ 9 \(100\)](#) (41 ст.)
- [№ 10 \(101\)](#) (39 ст.)
- [№ 11 \(102\)](#) (44 ст.)
- [№ 12 \(103\)](#) (158 ст.)

- 2016

- [№ 1 \(80\)](#) (40 ст.)
- [№ 2 \(81\)](#) (51 ст.)
- [№ 3 \(82\)](#) (72 ст.)
- [№ 4 \(83\)](#) (69 ст.)
- [№ 5 \(84\)](#) (43 ст.)
- [№ 6 \(85\)](#) (108 ст.)
- [№ 7 \(86\)](#) (64 ст.)
- [№ 8 \(87\)](#) (82 ст.)
- [№ 9 \(88\)](#) (39 ст.)
- [№ 10 \(89\)](#) (72 ст.)
- [№ 11 \(90\)](#) (57 ст.)
- [№ 12 \(91\)](#) (199 ст.)

+ 2015

- [№ 2 \(69\)](#) (52 ст.)
- [№ 3 \(70\)](#) (37 ст.)
- [№ 5 \(72\)](#) (69 ст.)
- [№ 6 \(73\)](#) (98 ст.)
- [№ 7 \(74\)](#) (77 ст.)
- [№ 8 \(75\)](#) (248 ст.)
- [№ 8-9 \(75-76\)](#) (76 ст.)
- [№ 10 \(77\)](#) (108 ст.)
- [№ 11 \(78\)](#) (141 ст.)
- [№ 12 \(79\)](#) (130 ст.)
- [Т. 1 № 1 \(68\)](#) (43 ст.)
- [Т. 1 № 4 \(71\)](#) (16 ст.)

- Полный текст может быть получен через систему заказа
- Доступ к полному тексту закрыт
- Если иконки нет - полный текст документа отсутствует в НЭБ

СЕССИЯ

Имя пользователя:

[tevmurz](#)

SPIN-код автора:

[1238-3713](#)

IP-адрес

компьютера:

90.154.71.136

Название

организации:

не определена

Начало работы:

27.07.2019 16:30

Время работы:

01:07

[Личный](#)[кабинет](#)[Закрыть сессию](#)**КОНТАКТЫ**

Служба

поддержки:

(7-495) 544-2494

доб. 1

support@elibrary.ru

Издателям

журналов:

(7-495) 544-2494

доб. 2

publish@elibrary.ru

Издателям книг:

(7-495) 544-2494

доб. 3

book@elibrary.ru

Организациям

(Science Index):

(7-495) 544-2494

доб. 4

org@scienceindex.ru

Конференции,

семинары:

(7-495) 544-2494

доб. 5

conf@elibrary.ru

Подписчикам:

(7-495) 544-24-93

sales@elibrary.ru

Факс:

(7-495) 544-24-94

Почтовый адрес:

[117246, г. Москва,](#)[Научный проезд, д.](#)[14А, стр. 3,](#)[таунхаус 1](#)

Веб-сайт:

<https://elibrary.ru>

Размещение

рекламы:

reklama@elibrary.ru[Схема проезда](#)**И МАРГАРИТА”***Банкова Т.Б., Юрина Е.А.***МАССОВЫЙ ОТКРЫТЫЙ ОНЛАЙН-КУРС
“ПСИХОДИАГНОСТИКА”***Петрова В.Н.*

18 0

**МАССОВЫЙ ОТКРЫТЫЙ ОНЛАЙН-КУРС
“ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА, ИНЖЕНЕРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И
ЭРГОНОМИКА”***Петрова В.Н.*

19 0

**МАССОВЫЙ ОТКРЫТЫЙ ОНЛАЙН-КУРС
“МЕНЯЮЩАЯСЯ АРКТИКА***Каллаган Т.В.*

20 0

**МАССОВЫЙ ОТКРЫТЫЙ ОНЛАЙН-КУРС
“БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ (ТЕОРИИ,
ИЗМЕРЕНИЯ И ТЕХНИКИ ОТБОРА ДАННЫХ)***Гатти Р.К.*

21 0

**ПРОГРАММА ОПЕРАТИВНОГО ВЕДЕНИЯ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОСЕРВИСА
“AUTO-SERVICE”***Григорьева О.О., Карамышев А.Н., Махмутов И.И.*

22 0

**ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ
ИНФОКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ
МЕХАНИЗМОВ ПРИОРИТЕЗАЦИИ ТРАФИКА***Одоевский С.М., Воробьев И.Г., Падишин С.А., Чапурин Е.Н.,
Ткачев Д.Ф.*

23 0

**ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК “ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
УСТРОЙСТВ И СИСТЕМ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ”
(НАПРАВЛЕНИЕ 29.00.00 “ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ”,
ПРОФИЛЬ - СПЕЦИАЛИТЕТ)***Будко П.А., Винограденко А.М., Гайнуллин Р.Р., Гункин К.Ю.,
Михайлов А.Ю., Кашкиров А.А., Чихачев А.В.*

24 0

**МОДЕЛЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ В
ИНФОКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕХАНИЗМОВ
ПРИОРИТЕЗАЦИИ ТРАФИКА***Одоевский С.М., Воробьев И.Г., Воробьев Л.В., Падишин С.А.,
Чапурин Е.Н., Ткачев Д.Ф., Кузнецов И.Ю.*

25 0

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ
РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ “ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК”
(НЕМЕЦКИЙ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ
ОБУЧЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 08.03.01
(270105) СТРОИТЕЛЬСТВО (КВАЛИФИКАЦИЯ
(СТЕПЕНЬ) “БАКАЛАВР”***Кистанова Л.П.*

26 0

**МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ЛЕКЦИИ “ФИЗИКА: КОЛЕБАНИЯ
И ВОЛНЫ. ВЕРСИЯ 1***Егорова В.А.*

27 0

**МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ЛЕКЦИИ “ФИЗИКА: ВОЛНОВАЯ
ОПТИКА. ВЕРСИЯ 1***Егорова В.А.*

28 0

**МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ЛЕКЦИИ “ЭЛЕМЕНТЫ
КВАНТОВОЙ ФИЗИКИ И КВАНТОВОЙ МЕХАНИКИ.
ВЕРСИЯ 1***Егорова В.А.*

29 0

**УЧЕБНО-ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ПРОГРАММНЫЙ
МОДУЛЬ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ КРАТЧАЙШЕГО
МАРШРУТА В БУЛЕВОЗНАЧНЫХ СЕТЯХ***Щерба Е.В., Литвинов Г.А.*

30 0

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
“ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ МЕТОДЫ ЛУЧЕВОЙ
ДИАГНОСТИКИ” ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
НАПРАВЛЕНИЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.05.01 ЛЕЧЕБНОЕ
ДЕЛО***Лежнев Д.А., Попов Н.В., Иванова И.В., Макарова Д.В.*

31 0

**ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
“ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА” ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
НАПРАВЛЕНИЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.05.01 ЛЕЧЕБНОЕ
ДЕЛО***Лежнев Д.А., Иванова И.В., Макарова Д.В.*

32 0

**СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
“ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА” (НАПРАВЛЕНИЕ 31.05.01 -
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО. ПРОФИЛЬ - БАКАЛАВРИАТ)***Лежнев Д.А., Егорова Е.А., Иванова И.В., Макарова Д.В.*

33 0

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ “ЛУЧЕВАЯ
ДИАГНОСТИКА” ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
НАПРАВЛЕНИЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.05.01 ЛЕЧЕБНОЕ**

34 0

+ 2014[№ 4 \(59\)](#) (63 ст.)[№ 5 \(60\)](#) (72 ст.)[№ 6 \(61\)](#) (91 ст.)[№ 7 \(62\)](#) (71 ст.)[№ 8 \(63\)](#) (29 ст.)[№ 9 \(64\)](#) (33 ст.)[№ 10 \(65\)](#) (88 ст.)[№ 11 \(66\)](#) (94 ст.)[Т. 1 № 1 \(56\)](#)

(71 ст.)

[Т. 1 № 2 \(57\)](#)

(69 ст.)

[Т. 1 № 3 \(58\)](#)

(50 ст.)

[Т. 1 № 12 \(67\)](#)

(147 ст.)

+ 2013[№ 1 \(44\)](#) (75 ст.)[№ 2 \(45\)](#) (81 ст.)[№ 3 \(46\)](#) (79 ст.)[№ 4 \(47\)](#) (91 ст.)[№ 5 \(48\)](#) (109 ст.)[№ 6 \(49\)](#) (70 ст.)[№ 7 \(50\)](#) (90 ст.)[№ 8 \(51\)](#) (39 ст.)[№ 9 \(52\)](#) (60 ст.)[№ 10 \(53\)](#) (99 ст.)[№ 11 \(54\)](#) (89 ст.)[№ 12 \(1 ст.\)](#)[№ 12 \(55\)](#)

(118 ст.)

+ 2012[№ 2 \(33\)](#) (2 ст.)[№ 3 \(34\)](#) (2 ст.)[№ 4 \(35\)](#) (1 ст.)[№ 6 \(37\)](#) (2 ст.)[№ 11 \(42\)](#) (2 ст.)[№ 12 \(43\)](#) (3 ст.)**+ 2011**[№ 1 \(20\)](#) (1 ст.)[№ 2 \(21\)](#) (1 ст.)[№ 3 \(22\)](#) (1 ст.)[№ 4 \(23\)](#) (4 ст.)[№ 5 \(24\)](#) (3 ст.)[№ 6 \(25\)](#) (1 ст.)[№ 11 \(30\)](#) (1 ст.)**+ 2010**[№ 3 \(10\)](#) (2 ст.)[№ 5 \(2 ст.\)](#)[№ 7 \(1 ст.\)](#)[№ 9 \(16\)](#) (2 ст.)[№ 12 \(2 ст.\)](#)[Т. 1 № 1 \(8\)](#)

(100 ст.)

[Т. 1 № 2 \(9\)](#)

(133 ст.)

+ 2009[№ 7 \(2 ст.\)](#)[Т. 1 № 6 \(58 ст.\)](#)**+ 2008**[№ 5 \(40\)](#) (1 ст.)[№ 9 \(1 ст.\)](#)[№ 11 \(46\)](#) (1 ст.)[№ 12 \(47\)](#) (1 ст.)**+ 2007**[№ 1 \(1 ст.\)](#)[№ 2 \(1 ст.\)](#)[№ 3 \(26\)](#) (1 ст.)[№ 5 \(28\)](#) (1 ст.)[№ 6 \(1 ст.\)](#)[№ 9 \(32\)](#) (1 ст.)

i По всем вопросам, связанным с работой в системе Science Index, обращайтесь, пожалуйста, в службу поддержки:

7 (495) 544-2494
support@elibrary.ru

№	Наименование статьи	Стр.	Кол-во	Год	Дополнительно
	ЦЕЛЬ <i>Лежнев Д.А., Попов Н.В., Иванова И.В., Макарова Д.В.</i>			+ 2006	
35	МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ И ПРОПУСКА ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ ГРУЗОВЫХ ПОЕЗДОВ НА УЧАСТКАХ И ПОЛИГОНАХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ <i>Климова Е.В., Волкова Н.В.</i>	35	0	+ 2005	№ 8 (1 ст.) № 9 (20) (1 ст.)
36	АЛГОРИТМ "АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ВАГОННОГО ПАРКА" <i>Гунбин А.А.</i>	36	0	+ 2004	№ 2 (3 ст.) № 8 (1 ст.) № 9 (1 ст.)
37	МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ В ЭКОНОМИКЕ <i>Анисова М.А., Березина А.С., Кудряшова И.А., Петрик Н.А., Пинаев В.А., Подкур П.Н., Седых А.Г., Славолубова Я.В., Шуревич Г.И.</i>	37	2	+ 2001	№ 6 (1 ст.) № 5 (1 ст.)
38	ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНТЕНТ "ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ" (НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.02 - МЕНЕДЖМЕНТ, ПРОФИЛЬ - БАКАЛАВРИАТ) <i>Табашникова О.Л.</i>	38	0		Вывести список статей опубликованных в данном журнале
39	ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНТЕНТ "ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ РОЗНИЧНЫМИ ТОРГОВЫМИ СЕТЯМИ" (НАПРАВЛЕНИЕ 38.03.02 - МЕНЕДЖМЕНТ, ПРОФИЛЬ БАКАЛАВРИАТ) <i>Коробейникова Е.В.</i>	39	0		Вывести список публикаций, ссылающихся на статьи в журнале
40	РАСЧЕТ ВЕРОЯТНОСТИ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЦЕПЕЙ МАРКОВА МЕТОДОМ РАБИНЕРА <i>Нурутдинова А.Р.</i>	40	0		Анализ публикационной активности журнала
41	ПРОЕКТ "КУЗБАССКИЙ ИНДУСТРИЛЕНД" <i>Балашова М.В., Балашова О.А., Колеватова А.В., Полякова А.И.</i>	41	0		
42	ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНТЕНТ "ТЕОРИЯ СТАТИСТИКИ" (НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ) <i>Прокудина М.Д., Фахрисламова Е.И.</i>	42	0		
43	МАССОВЫЙ ОТКРЫТЫЙ ОНЛАЙН-КУРС "ЗБ-ПЕЧАТЬ ДЛЯ ВСЕХ И КАЖДОГО" <i>Булахов Н.Г.</i>	43	0		
44	КУРС "ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ" <i>Синдикова Г.М.</i>	44	0		
45	БИЗНЕС-ПРИЛОЖЕНИЕ "ФЛОРИСТ" ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ПРОДАЖ ПРОДУКЦИИ <i>Еремина И.И.</i>	45	0		
46	УРАВНЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ <i>Кутузов А.С.</i>	46	0		
47	МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ "ИНФОЗНАЙКА 2016" <i>Софронова Н.В., Григорьев Ю.В., Бельчусов А.А.</i>	47	0		
48	ЭЛЕКТРОННЫЙ УПРАВЛЯЕМЫЙ КУРС "ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА" (НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 08.11.00 - ГОСУДАРСТВЕННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ПРОФИЛЬ - БАКАЛАВРИАТ) <i>Суходоева Л.Ф., Стожарова Т.В.</i>	48	0		
49	ЭЛЕКТРОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА "ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ РФ: КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ОБУЧЕНИЕ, АТТЕСТАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ" <i>Бобкова Е.Ю., Магсумов Т.А., Максимов Я.А., Голодлев Д.А.</i>	49	8		
50	НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И КУРСАМ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ СТАНДАРТАМИ: "ПЕДАГОГ (ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ) (ВОСПИТАТЕЛЬ, УЧИТЕЛЬ)"; "ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ"; "ПЕДАГОГ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"; "БУХГАЛТЕР"; "СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА"; "СПЕЦИАЛИСТ ПО ОРГАНИЗАЦИОННОМУ И ДОКУМЕНТАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ"; "СПЕЦИАЛИСТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ"; "СПЕЦИАЛИСТ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ";	50	0		

- “СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ МАРКЕТИНГА”;**
“ВНУТРЕННИЙ АУДИТОР”; **“АУДИТОР”;** **“ЭКСПЕРТ В СФЕРЕ ЗАКУПОК”;** **“СПЕЦИАЛИСТ В СФЕРЕ ЗАКУПОК”**
 Бобкова Е.Ю., Голодяев Д.А., Жирнова Т.В., Коробейникова Е.В., Магзумов Т.А., Максимов Я.А., Мелишева Е.П., Тушавин В.А., Чебыкина М.В., Шакиров Р.Р., Шаталова Т.Н.
- **ЭЛЕКТРОННЫЙ СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ ОДИНАЦАТИТОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ “АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ”** 51 1
 Абдешова А.Ш., Абдулова Т.Г., Абрамов С.Ю., Агафонова Ю.Н., Акимов И.А., Акимов С.С., Акулов С.В., Аникеева М.А., Антонов В.В., Барышева Ж.Б., Боброва В.В., Бочкарева И.А., Варавва М.Ю., Воюцкая И.В., Габдуллина М.А., Гилязиева С.Р., Дацковский В.А., Джамалова Г.А., Енидеркина С.Г., Ержанова З.К. и др.
- **ЭЛЕКТРОННЫЙ СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ VIII МЕЖДУНАРОДНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ “АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ”** 52 0
 Аккубекова Э.И., Баловнева М.С., Банникова Е.А., Бедеров А.Т., Беляева А.В., Бондаренко Е.И., Бурова М.В., Валиев Р.Ф., Вальшеш С.С., Варламов Е.А., Вергунова А.В., Верещагина Е.В., Волжина Д.А., Гарнова Н.М., Горбатова Е.О., Горбунова А.А., Горбунова М.А., Горынина И.А., Григорьева А.С., Даминаева К.Р. и др.
- **ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС “МАРКЕТИНГ НА МИРОВЫХ РЫНКАХ ТОВАРОВ И УСЛУГ” (НАПРАВЛЕНИЕ 38.04.01 “ЭКОНОМИКА”, УРОВЕНЬ - МАГИСТРАТУРА)** 53 0
 Гончарова Е.В.
- **ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС “ТММ. КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ” (НАПРАВЛЕНИЯ: 18.03.02. ЭНЕРГО- И РЕСУРСΟΣБЕРЕГАЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ В ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ, НЕФТЕХИМИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ, 23.03.03. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН И КОМПЛЕКСОВ, УРОВЕНЬ - БАКАЛАВРИАТ)** 54 0
 Саразов А.В., Худяков К.В.
- **ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС “ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА”** 55 0
 Сторчак Н.А., Тышкевич В.Н., Сильков А.В.
- **ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС “ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ “ОСНОВЫ СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА””** 56 0
 Тарасова Т.С.
- **ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС “РАДИКАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ТЕХНОЛОГИИ ПОЛИМЕРОВ”** 57 0
 Спиридонова М.П., Новопольцева О.М., Пучков А.Ф., Каблов В.Ф.
- **ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС “ПРАКТИКУМ ПО АЛГОРИТМИЗАЦИИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ”** 58 0
 Лясин Д.Н., Фадеева М.В.
- **ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС “ОБОРУДОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕЗИНОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ”** 59 0
 Шабанова В.П., Каблов В.Ф., Хлобжева И.Н., Крекалева Т.В.
- **КУРС ЛЕКЦИЙ “ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ ПРЕДПРИЯТИЯ” ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ 18.03.01 “ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ” ПРОФИЛЯ ПОДГОТОВКИ “ТЕХНОЛОГИЯ И ПЕРЕРАБОТКА ПОЛИМЕРОВ** 60 0
 Лукьянов Г.И., Фиштова Т.А.
- **МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ КУРС “ПРОБЛЕМЫ БИЗНЕСА В СЕТЕВОЙ ЭКОНОМИКЕ: ГЛОБАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС”** 61 0
 Капуржский М.Л.
- **ВИДЕОКУРС “РАЗРАБОТКА МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ КУРСОВ В ISPRING SUITE 8”** 62 0
 Лузгина В.Б., Присядина А.Н.
- **ВИДЕОКУРС “ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ В СЛЮ ПРОМЕТЕЙ ”** 63 0
 Лузгина В.Б., Присядина А.Н.
- **ВИДЕОКУРС “РАЗРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ЛЕКЦИЙ”** 64 0
 Лузгина В.Б., Шишкина Е.Н.

ИНФОРМАЦИЯ О ПУБЛИКАЦИИ

eLIBRARY ID: 26511034

МАРКЕТИНГОВЫЕ ПОДХОДЫ К ВЫБОРУ ЭФФЕКТИВНЫХ ДЕВЕЛОПЕРСКИХ ПРОЕКТОВ

ПОНОМАРЕВ М.А., НИКИШКИН В.В., ТВЕРДОХЛЕБОВА М.Л., ЛЫСЕНКО А.В., ЗУЛЬФУГАРЗАДЕ Т.Э., КОШКИН А.П.

Тип: статья в журнале - аннотация Язык: русский

Номер: 7(86) Год: 2016 Страницы: 1

УДК: 378

ЖУРНАЛ:

ХРОНИКИ ОБЪЕДИНЕННОГО ФОНДА ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕИздательство: Институт управления образованием Российской академии образования (Москва)

БИБЛИОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Входит в РИНЦ®: нет

Входит в ядро РИНЦ®: нет

Цитирований из ядра РИНЦ®: 0

Входит в Scopus®:

Цитирований в Scopus®:

Входит в Web of Science®:

Цитирований в Web of Science®:

Норм. цитируемость по журналу:

Импакт-фактор журнала в РИНЦ:

Норм. цитируемость по направлению:

Дециль в рейтинге по направлению:

Тематическое направление: Economics and business

Экономика. Экономические науки / Наука управления экономикой / Теории организации и принятия экономических решений ([изменить](#))

Рубрика ГРНТИ:

АЛЬТМЕТРИКИ:

Просмотров: 20 (13)

Загрузок: 0 (0)

Включено в подборки: 5

Средняя оценка: 5

Всего отзывов: 0

ВАША ЗАМЕТКА:

ОБСУЖДЕНИЕ:

- [Добавить новый комментарий к этой публикации](#)

КОРЗИНА

Всего в корзине: **0** публ.
на сумму: **0** руб.

[Содержание корзины](#)

ПОИСК

Найти

[Расширенный поиск](#)

НАВИГАТОР

- [Начальная страница](#)
- [Новости библиотеки](#)
- [Поисковые запросы](#)
- [Тематический рубрикатор](#)
- [Каталог журналов](#)
- [Подборки публикаций](#)
- [Подборки журналов](#)
- [Авторский указатель](#)
- [Ключевые слова](#)
- [Персональная карточка](#)
- [Список издательств](#)
- [Общая статистика](#)
- [Статистика для организации](#)
- [Статистика для издательства](#)
- [Список организаций](#)
- [Каталог книг](#)
- [Настройка](#)

СЕССИЯ

Имя пользователя:

teymurz

SPIN-код автора:

1238-3713

IP-адрес

компьютера:

90.154.71.136

РОССИЙСКИЙ ИНДЕКС НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ *
Science Index

ИНСТРУМЕНТЫ

- [Просмотреть оглавление выпуска](#)
- [Следующая публикация](#)
- [Список статей в РИНЦ, цитирующих данную](#)
- [Список статей в Google Академия, цитирующих данную](#)
- [Добавить публикацию в подборку:](#)

Зульфугарзаде Т.Э. ▾

* Данная публикация [входит в список моих работ](#)

- [Редактировать Вашу заметку к публикации](#)
- [Обсудить эту публикацию с другими читателями](#)
- [Добавить ссылку на полный текст этой публикации](#)
- [Показать все публикации этих авторов](#)
- [Найти близкие по тематике публикации](#)

ХРОНИКИ ОБЪЕДИНЕННОГО ФОНДА ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ “НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ”

№ 07 (86) июль 2016

УДК 378

№ **ОФЭРНиО**: 21973

Пономарев М.А., Никишкин В.В., Твердохлебова М.Д., Лысенко А.В., Зульфугарзаде Т.Э., Кошкин А.П. **Маркетинговые подходы к выбору эффективных девелоперских проектов**

Тип ЭВМ: Intel Core 2; Тип и версия ОС: Windows 7

Самара и Самарская область имеют высокоразвитую диверсифицированную экономику, основанную на сильном промышленном секторе и коммуникационных возможностях. Стабильные экономические показатели обуславливают высокую бюджетную обеспеченность Самары. В связи с этим город является привлекательным для инвестирования в коммерческую недвижимость, и задачей девелоперов является правильная оценка и выбор наиболее экономически-привлекательного объекта. Вследствие реализованного научного исследования были выполнены следующие работы: 1) проведен анализ социально-экономических тенденций региона; 2) проведен анализ уровня жизни населения; 3) проведен анализ рынка коммерческой недвижимости г. Самара; 4) проведен анализ производственной и социальной инфраструктуры города; 5) проведен анализ существующей конкуренции; 6) проведен анализ месторасположения потенциального объекта; 7) даны рекомендации по выбору типа объекта коммерческой недвижимости.

УДК 378

№ **ОФЭРНиО**: 21974

Пепеляев А.В., Герасимов С.Д., Бакунов О.С., Воробьев А.Н., Лесной В.В., Пахомов И.А., Штырц Е.В. **Учебная программа “Эксплуатация бронетанковой техники” (направление 23.05.02 -Транспортные средства специального назначения, профиль – специалист) / Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования “Омский государственный технический университет”**

Тип ЭВМ: Intel Pentium; Тип и версия ОС: Windows 2000/2003/XP/Vista/7

Данная учебная программа разработана с целью ознакомления студентов с видами, содержанием и предназначением технической и эксплуатационной документации бронетанковой техники, а также с целью обучения студентов составлению и правильному заполнению данной документации в ходе цикла эксплуатации бронетанковой техники. Учебная программа может быть использована для подготовки курсантов высших учебных заведений, слушателей учебных военных центров, факультетов военного обучения (военных кафедр). Список литературы: 1. Танк Т-72 А. Техническое описание и инструкция по эксплуатации / М-во обороны СССР. – М.: Воениздат, 1986. – Кн. 1. – 112 с. 2. Лепешинский, И. Ю. Устройство бронетанковой техники : учеб. пособие в 2 ч. / И. Ю. Лепешинский [и др.]. – Омск : Из-во ОмГТУ, 2011. – Ч. 1. – 156 с. Аналоги отсутствуют.

УДК 623.643

№ **ОФЭРНиО**: 21975

Пепеляев А.В., Шмаков Е.А., Валын И.Е., Томилов А.А. **Карточка огня мотострелкового отделения** / федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования “Омский государственный технический университет”
Тип ЭВМ: Intel; Тип и версия ОС: Windows 95/98/2000/2003/XP/Vista/7

Учебная программа создана с целью ознакомить студентов с карточкой огня мотострелкового отделения. Учебная программа предназначена для выработки знаний и практических навыков по нанесению боевой обстановки. Учебная программа может быть использована для подготовки курсантов высших учебных заведений, слушателей учебных военных центров, факультетов военного обучения (военных кафедр). Используемый источник: боевой устав по подготовке и ведению общевойскового боя часть 3 взвод, отделение, танк.

УДК 356/359(470)

№ ОФЭРНиО: 21976

Пепеляев А.В., Варлаков П.М., Валын И.Е., Томилов А.А., Криворотова И.Н. **Учебно-игровая программа «Пазлы»** / федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования “Омский государственный технический университет”

Тип ЭВМ: Intel; Тип и версия ОС: Windows 95/98/2000/2003/XP/Vista/7

Учебно-игровая программа создана для изучения систем танка Т-72. Учебно-игровая программа предназначена для выработки знаний по составу систем танка Т-72. Учебно-игровая программа может быть использована для подготовки курсантов высших учебных заведений, слушателей учебных военных центров, факультетов военного обучения (военных кафедр). Список литературы: 1. Танк Т-72а Техническое описание и инструкция по эксплуатации книга вторая (часть первая).

УДК 378

№ ОФЭРНиО: 21977

Янишевская А.Г., Махкамов Ф.И., Шарф В.И. **Программа «Организация графических систем»** / федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования “Омский государственный технический университет”

Тип ЭВМ: Intel; Тип и версия ОС: Windows 7

Основной функцией программы является преподнесение информации в электронном варианте об организации графических систем читателю. Программа выполнена в виде электронного учебника и применима в области профильной литературы. Программа функционирует на ОС Windows 7 и выше, при рекомендуемом соотношении сторон экрана 16:9. Электронный учебник распространяется с помощью любого носителя. Используемые источники: Янишевская, А. Г. Электронный учебник “Организация графических систем” / А. Г. Янишевская, Ф. И. Махкамов, В. И. Шарф // Хроники объединенного фонда электронных ресурсов “Наука и образование”. 2016. Т.1, № 1. С. 92.

УДК 510.6

№ ОФЭРНиО: 21978

Савченко С.О., Семенова А.Р. **Программа “Реализация логико-вероятностного метода”** / Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования “Омский государственный технический университет”

Тип ЭВМ: AMD; Тип и версия ОС: Windows 7

Управление рисками и оценками эффективности функционирования различных систем с использованием логико-вероятностных методов является актуальной задачей многих сфер жизни общества. В данной программе устраняется основной недостаток логико-вероятностного подхода, то есть автоматизируется трудоёмкий процесс логических преобразований. С этой целью, на основе примера системы периметровой

защиты объекта, реализуется программа с помощью среды программирования Python. Данная программа оценивает степень риска и уровень защищенности системы. Аналоги отсутствуют.

УДК [002:004]:316.774

№ ОФЭРНиО: 21979

Савченко С.О., Семенова А.Р. **Программа “Детектирование лиц и выделение их контуров методом щупов”** / Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования “Омский государственный технический университет”

Тип ЭВМ: AMD; **Тип и версия ОС:** Windows 7

Идентификация человека по чертам лица – одно из самых динамично развивающихся направлений в современном обществе. На первый взгляд кажется, что распознавание лиц применимо лишь в таких областях как: охранные системы, криминалистика, компьютерная графика. Но на самом деле, спектр применения этих алгоритмов намного шире: электронная коммерция, водительские права, контроль над иммиграцией, персонализация бытовых устройств и так далее. Всё это делает актуальной задачу распознавания лиц. Распознавание лиц – практическое приложение теории распознавания образов, в задачу которого входит автоматическая локализация лица на фотографии и, в случае необходимости, идентификация персоны по лицу. Аналоги отсутствуют.

УДК 351.07/.08

№ ОФЭРНиО: 21980

Кузнецов В.В., Цыба М.Е., Койлыбаева М.Т. **Вебсайт “Геоинформационный сервис управление мар”** / федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования “Омский государственный технический университет”

Тип ЭВМ: Intel Pentium; **Тип и версия ОС:** Windows XP

Управление мар - это интерактивный, геоинформационный сервис, представляющий определенную территорию муниципального образования, округа, субъекта РФ, посетители и участники которого с помощью геотегов размещают информацию об объекте, который, по их мнению, является очень важным вопросом муниципального, регионального значения, решение которого требуется от органов исполнительной власти. Для работы геоинформационного сервиса при регулярном контроле исправности резервных элементов на компьютере пользователя необходимы следующие аппаратные и программные средства: 1. ОС: Microsoft Windows версии 7,8,10. 2. Тип ЭВМ: IBM PC-совмест. ПК. 3. Частота процессора не ниже 1 ГГц. 4. Наличие интернет коммуникаций.

УДК 378

№ ОФЭРНиО: 21981

Лебедева Т.Е., Егоров Е.Е. **Электронный учебно-методический комплекс “Разработка туристических маршрутов и программ” (направление 43.04.02 - “Туризм”, профиль – магистратура)** / федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования “Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина”

Тип ЭВМ: Intel; **Тип и версия ОС:** Windows 2003

Электронный учебно-методический комплекс “Разработка туристических маршрутов и программ” разработан для магистрантов, обучающихся по направлению подготовки “Туризм”. ЭУМК состоит из четырех тем: Развитие туристской индустрии России в современных условиях, Технология разработки маршрутов и формирования туров, Организация и технология работы с партнерами, Организация и технология работы с клиентом. В ЭУМК входят тест входного контроля, тренировочный и итоговый

аттестационный тест. В разработанном комплексе четко выстроена логика изучения дисциплины, акцент сделан на сбалансированном теоретическом материале и практико-ориентированных заданиях, позволяющих выявить уровень сформированности профессиональных компетенций. Курс проиллюстрирован необходимыми примерами и конкретными материалами, подкрепляющими изучаемый материал. Каждое задание, представленное в комплексе содержит цели, задачи, методические указания по выполнению и систему оценивания результатов работы. При разработке электронного учебно-методического комплекса учитывается основной принцип обучения студентов в режиме удаленного взаимодействия с тьютором (преподавателем) - максимально полное и наглядное представление учебного материала, обеспечивающее их самостоятельное изучение в индивидуальном темпе, а также создание достаточного количества внутренних и внешних связей, позволяющих организовать эффективный и быстрый доступ обучающегося к необходимой информации. В рамках разработанного дистанционного курса обеспечение такой связи осуществляется с помощью интерактивных элементов “Чат”, “Форум”. Интерактивные элементы (задания различных типов, глоссарии, форумы, тесты) позволяют акцентировать внимание студентов на отдельных фрагментах изучаемого материала, проверить уровень знаний, организовать взаимодействие слушателей друг с другом и с преподавателем. Объем разработки - 236,7 Кб.

УДК 378

№ ОФЭРНиО: 21982

Маслова М.А. **Электронный учебно-методический комплекс “Литература с основами литературоведения” (направление 44.03.03 - “Специальное (дефектологическое) образование”, профиль – бакалавриат) /** федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования “Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина”

Тип ЭВМ: Intel; Тип и версия ОС: Windows 2007/2008/2010

Электронный учебно-методический комплекс (далее - ЭУМК) по дисциплине “Литература с основами литературоведения” адресован студентам, обучающимся по направлению подготовки 44.03.03 “Специальное (дефектологическое) образование” профилям “Логопедия” и “Олигофренопедагогика” и предназначен для сопровождения аудиторных занятий и самостоятельной образовательной деятельности студентов. Данный ресурс разработан с использованием элементов и ресурсов LMS Moodle, контент подготовлен с учетом требований ФГОС ВО, компетентностного, системного, балльно-рейтингового и личностно-ориентированного подходов к обучению бакалавров данных профилей. ЭУМК содержит сведения по теории литературы, истории литературного процесса, отраженные в лекциях и практических занятиях, различные типы заданий и критерии их оценки, методические рекомендации к выполнению аудиторных, контрольных и самостоятельных работ, тесты и другие материалы для более глубокого изучения дисциплины и самообразования. В основу ЭУМК легло содержание авторского учебного пособия (Маслова М.А. Литература с основами литературоведения: учебное пособие. - Н. Новгород: Издательство “Кварц”, 2016. ISBN 978-5-906-69836-0). Для работы с ЭУМК необходим компьютер типа IBM PC 486/ Pentium/AMD, работающий под управлением русскоязычной версии операционных систем MS Windows 98/2000/2003/XP/Vista/7, имеющий выход в Интернет через браузеры Opera, версии 9 и выше, Mozilla или Google Chrome. Для просмотра некоторых материалов необходимо программное обеспечение MS Office, Adobe Reader 7.0 и выше, включенных в состав ЭУМК.

УДК 378

№ ОФЭРНиО: 21983

Шевченко Г.И., Куликова Т.А. **Электронный учебно-методический комплекс “Численные методы. Теория, алгоритмы, программы” (направление подготовки 44.03.01 – “Педагогическое образование”, уровень - бакалавриат)**

Тип ЭВМ: Intel; **Тип и версия ОС:** Windows 2007/2008/2010

ЭУМК “Численные методы. Теория, алгоритмы, программы” разработан для студентов 4 курса, обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 “Педагогическое образование”, профиль подготовки “Информатика и информационные технологии в образовании”. Целью ЭУМК является фундаментальная подготовка студентов в области использования возможностей систем компьютерной математики для решения задач численными методами. ЭУМК состоит из пяти модулей: программа, лекции, практикум, глоссарий, тесты. Компоненты комплекса представляют собой набор файлов небольшого размера, объединенных общей навигационной системой, которая осуществляется посредством кнопок или гиперссылок. ЭУМК позволяет лаконично дополнять и сочетать традиционные методы обучения с инновационными, может быть использован при очной, заочной и дистанционной формах обучения. Электронный материалы, входящие в состав ЭУМК разработаны с использованием визуального конструктора Incomedia WebSiteX5 и представляют собой целостную обучающую программу. Комплекс оптимизирован для использования в ОС Windows XP с помощью программы Internet Explorer версии 8.0 и выше при разрешении экрана от 800x600 точек. Список литературы: 1. Шевченко Г.И., Куликова Т.А. Электронный учебно-методический комплекс “Средства оптимизации и управления самостоятельной работой студентов” //Хроники объединенного фонда электронных ресурсов “Наука и образование. №3(10) март 2010. - 43 с. 2. Шевченко Г.И., Куликова Т.А. Электронный учебно-методический комплекс “Инструментальные средства индивидуальной управленческой деятельности преподавателя современного вуза” //Хроники объединенного фонда электронных ресурсов “Наука и образование. №3(10) март 2010. - 43 с. 3. Шевченко Г.И. Информационная культура преподавателя вуза в контексте его управленческой деятельности //Информатика и образование - Москва: изд-во “Образование и информатика”, 2011.- № 8(226). - 96 с.

УДК 681.51

№ ОФЭРНиО: 21984

Гурьянов А.В., Фетисов В.А., Майоров Н.Н. **Алгоритм информационной экспертной системы для оценки качества ЗИП федеральное / государственное автономное образовательное учреждение высшего образования “Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения”**

Тип ЭВМ: Intel; **Тип и версия ОС:** Windows 7

Обеспечение высокого уровня готовности парка транспортных средств за счет сокращения времени их вынужденных простоев является основной задачей инженерно-технической службы обеспечения. Простои транспортных средств могут быть обусловлены выполнением планового технического обслуживания (ТО), непланового ТО (устранением неисправностей), а также являться следствием отсутствия необходимых для выполнения работ запасных частей. Одним из условий обеспечения заданного уровня готовности изделий для транспортных средств является поддержание оптимального объема оборотного фонда запасных частей. Для решения поставленных задач необходима разработка специальной информационной экспертной системы. Такая экспертная система требует разработки специализированного алгоритма. Необходимо отметить, что в зависимости от вида транспорта, алгоритм будет добавляться новыми блоками. Областью применения экспертной системы может стать любая транспортная компания, проектно-конструкторская компания, конструкторское бюро самого различного масштаба, и конечно предприятия, изготавливающие комплекты ЗИП. Для организации сетевой работы необходимо наличие локальной вычислительной сети с разграниченными правами доступа.

УДК 378

№ **ОФЭРНиО**: 21985

Богословский Н.Н., Данилкин Е.А. **Массовый открытый онлайн-курс “Введение в параллельное программирование с использованием OpenMP и MPI”** / федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования “Национальный исследовательский Томский государственный университет”

Тип ЭВМ: Intel; **Тип и версия ОС:** Windows *

Потребность решения сложных прикладных задач с большим объемом вычислений и принципиальная ограниченность максимального быстродействия “классических” - по схеме фон Неймана - ЭВМ привели к появлению многопроцессорных вычислительных систем (МВС) или суперкомпьютеров. Особую значимость параллельные вычисления приобрели с переходом компьютерной индустрии на массовый выпуск многоядерных процессоров. В настоящее время практически все устройства от карманных гаджетов и до самых мощных суперкомпьютеров оснащены многоядерными процессорами. И если вы пишете последовательную программу, не применив распределение работы между разными ядрами центрального процессора, то вы используете только часть вычислительных возможностей центрального процессора. Суперкомпьютерные технологии и высокопроизводительные вычисления с использованием параллельных вычислительных систем становятся важным фактором научно-технического прогресса. Их применение принимает всеобщий характер. В представленном онлайн-курсе будут даны базовые знания по многоядерным и многопроцессорным архитектурам вычислительных систем. В курсе рассматриваются основные подходы к созданию параллельных программ с использованием технологий OpenMP и MPI. После завершения данного курса слушатели смогут: 1. использовать особенности различных архитектур высокопроизводительных вычислительных систем; 2. создавать параллельные программы с использованием OpenMP и MPI; 3. используя полученные знания и навыки, ускорить работу существующих последовательных программ создав на их основе параллельные программы.

УДК 378

№ **ОФЭРНиО**: 21986

Бабенко А.С. **Массовый открытый онлайн-курс “Жизнь в почве”** / федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования “Национальный исследовательский Томский государственный университет”

Тип ЭВМ: Intel; **Тип и версия ОС:** Windows *

Онлайн-курс посвящен обзору биологических процессов, протекающих в почве и роли живых организмов в формировании почвенного горизонта. В этом курсе слушатели узнают, какую роль играют почвенные организмы в глобальном круговороте вещества и энергии, научатся распознавать различные систематические и трофические группы почвенных животных, смогут оценить их возможности как индикаторов состояния наземных экосистем. Также слушатели курса получат возможность ознакомиться со спецификой животного населения почв городских экосистем и сельскохозяйственных угодий; использовать сведения по экологии почвенных организмов для переработки органических отходов, создания почвозамещающих смесей и улучшения почвенного плодородия. После завершения данного курса слушатели смогут различать основные группы почвенных организмов, оценивать их роль в формировании плодородного слоя почв; научатся разбираться в экологических особенностях почвенной фауны и специфических чертах развития и образа жизни основных представителей почвенной фауны. Слушатели также получат возможность освоить простые методы биоиндикации, повышения почвенного плодородия, повышения урожайности ряда культур и увеличения эффективности вложений в собственный земельный участок. Содержание курса: Модуль

1. “Особенности жизни в почве и адаптации организмов к почвенным условиям”; Модуль 2. “Питание почвенных обитателей и детритные трофические сети”; Модуль 3. “Почвенные организмы в агроценозах и урбацинозах”; Модуль 4. “Использование животных для повышения плодородия почв”; Модуль 5. “Почвенные животные как биологические индикаторы окружающей среды”.

УДК 378

№ ОФЭРНиО: 21987

Горбенко Т.И., Горбенко М.В. **Массовый открытый онлайн-курс “Инновации в промышленности: мехатроника и робототехника”** / федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования “Национальный исследовательский Томский государственный университет”

Тип ЭВМ: Intel; Тип и версия ОС: Windows *

Для инновационного развития всех сфер робототехники необходимы молодые специалисты, способные креативно мыслить, разрабатывать, проектировать, внедрять и эксплуатировать сложные системы интеллектуального управления и роботизированные комплексы. Курс рассчитан на студентов технических специальностей, а также тех, кто интересуется робототехникой. Мехатроника и робототехника охватывает очень широкий круг вопросов, и одному человеку трудно охватить и глубоко изучить все области исследования роботов. Данный курс поможет слушателям сориентироваться и выбрать для дальнейшей своей работы конкретное направление: изучение структуры и кинематики роботов, приводы роботов, управление и программирование, организация современного высокоэффективного роботизированного производства, применение систем автоматизированного проектирования изготовления деталей на станках с ЧПУ и технологической подготовки производства и др. Содержание курса: 1. Значение робототехники в автоматизации промышленного производства. Основные понятия и определения 2. Исполнительные устройства роботов 3. Прямая и обратная задача кинематики манипулятора 4. Системы программного и адаптивного управления роботов 5. Системы оучувствления роботов 6. Автоматизированные системы контроля и диагностики РТК 7. Дистанционно управляемые роботы и манипуляторы 8. Применение робототехнических систем 9. Автоматизированные технологии проектирования и подготовки производства: T-FLEX ЧПУ, T-FLEX.CAD, T-FLEX/ТЕХНО.

УДК 378, 304, 316.6

№ ОФЭРНиО: 21988

Глухов А.П., Окушова Г.А., Стаховская Ю.М. **Массовый открытый онлайн-курс «“Ловцы человек” или социальные сети в медиа, бизнесе, рекрутинге и образовании»** / Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования “Национальный исследовательский Томский государственный университет”

Тип ЭВМ: Intel; Тип и версия ОС: Windows *

Курс представляет собой краткое введение в виртуальный мир социальных сетей и социальных медиа, предназначенное как для получения общего представления об инкорпорированности социальных сетей во все сферы деятельности современного информационного общества, так и набора практических кейс-стади и советов по использованию инструментов социальных коммуникаций на платформах социальных медиа в деятельности журналистов в области новых медиа, специалистов по организации работы с молодежью, пиарщиков и рекламистов, маркетологов и HR-специалистов. Ключевая цель курса - дать базовые знания и навыки использования социальных сетей и социальных медиа в профессиональных коммуникациях журналистов, маркетологов, пиарщиков и рекламистов, рекрутеров и образовательных менеджеров. Содержание

курса 1. Техноэволюция социальных платформ: от “электронных шкафов ” (мэйнфреймов) к коллективному разуму социальных медиа 2. “Сети всякие нужны, сети всякие важны ” или Виртуальный self-made-man: многообразие сервисов социальных медиа и жизнь в “паблике ” 3. Блоггинг: виртуальная блажь или новый инструмент репутационного менеджмента? 4. “Лайкни меня” или френд-бизнес: принципы и формы организации SMM (social media marketing) и рекламы 5. “Стань ловцом человекoв” или виртуальная вечеринка и хедхантинг в сетях 6. Образование “посылкой” или социальные сервисы дистанционного образования.

УДК 378, 304, 316.6

№ ОФЭРНиО: 21989

Банкова Т.Б., Юрина Е.А. **Массовый открытый онлайн-курс «Читаем русскую классику вместе. М. Булгаков “Мастер и Маргарита”»** / федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования “Национальный исследовательский Томский государственный университет”

*Тип ЭВМ: Intel; Тип и версия ОС: Windows **

Курс нацелен на овладение в совместной деятельности (преподаватель-студент) универсальной поэтапной моделью работы с художественным текстом, которая может быть использована как основа для формирования навыков смыслового чтения художественного произведения. Подобные навыки значимы как в реальной коммуникации, так и в учебной деятельности (на родном и иностранном языке). Произведение М. Булгакова “Мастер и Маргарита”, выбранное для формирования навыков смыслового чтения, составляет золотой фонд мировой художественной культуры. В этом курсе слушатели научатся: 1. анализировать художественное произведение с точки зрения коммуникативного замысла автора; 2. комментировать текст с точки зрения полученного коммуникативного задания; 3. интерпретировать художественный текст, выделяя содержательные и языковые единицы, являющиеся основой развития писательской мысли; 4. прогнозировать содержание текста на основе смыслового анализа; 5. конструировать собственное высказывание; 6. рефлексировать по поводу образов, образных средств, коммуникативного замысла писателя; 7. оценивать собственное речевое произведение, созданное как результат рефлексии по поводу текста. Курс состоит из 30 видеолекций, поделенных на 6 модулей (10 тем), и заданий к каждой из видеолекций. Содержание курса: 1. Введение в курс. Чтение как творчество 2. “Афиша ” книги: жанр, эпиграф, заглавие 3. Автор и его персонажи: многоголосие художественного текста 4. Смена ракурса: чередование сюжетных линий 5. Факты и детали: в поисках ключевого смысла 6. Портрет и пейзаж: зачем так много подробностей 7. Коммуникативное пространство текста: монолог, диалог, полилог 8. Конструируем художественную картину мира: система персонажей 9. Конструируем художественную картину мира: сквозные образы, символы, ключевые идеи и приемы их выражения 10. Что хотел сказать автор: текст и подтекст.

УДК 378, 159.947, 159.922

№ ОФЭРНиО: 21990

Петрова В.Н. **Массовый открытый онлайн-курс “Психодиагностика”** / федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования “Национальный исследовательский Томский государственный университет”

*Тип ЭВМ: Intel; Тип и версия ОС: Windows **

Курс направлен на: - формирование адекватного представления о разнообразии методов современной психодиагностики; - глубокое изучение современных мировых этических стандартов работы психолога - психодиагноста; - освоение технологий определения достоверности результатов, полученных с помощью различных методов диагностики; - изучение классических и современных подходов к диагностике интеллекта, личностных

особенностей, потенциала одаренности и потенциала достижений личности; - формирование базовых навыков применения классических методов психодиагностики. Программа данного курса предполагает обучение современным способам распознавания, измерения и описания индивидуально-психологических особенностей человека; изучение закономерностей вынесения валидных и надежных диагностических суждений, правил “диагностических умозаключений”, с помощью которых осуществляется переход от признаков или индикаторов определенных психических состояний, структуры, процесса к констатации наличия и выраженности этих психологических переменных; выполнение большинства базовых методик психодиагностики и формирование навыка интерпретации полученных результатов. Содержание курса: 1. Психодиагностика как наука 2. Общая психодиагностика и психометрика 3. Психодиагностика интеллекта 4. Классическая психодиагностика личности 5. Интегративный подход в психодиагностике.

УДК 378, 159.9, 331.101.1, 331.101.3

№ ОФЭРНиО: 21991

Петрова В.Н. Массовый открытый онлайн-курс “Психология труда, инженерная психология и эргономика” / федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования “Национальный исследовательский Томский государственный университет”

Тип ЭВМ: Intel; **Тип и версия ОС:** Windows *

Курс направлен на: - понимание междисциплинарности и гуманитарности проблемы изучения особенностей трудовой деятельности; - глубокое изучение наиболее важных законов в различных отраслях научного знания о труде; - освоение технологий эффективной организации деятельности и регулирования работоспособности и утомления; - изучение методов диагностики профессиональной направленности человека; - изучение основных теоретических подходов к пониманию мотивации трудовой деятельности; - изучение концепций профессионализма и профессиональных кризисов; - освоение технологий эффективного построения карьеры. Программа данного курса предполагает активный анализ собственного профессионального опыта, а также сопоставление результатов собственного систематического наблюдения за базовыми элементами трудовой деятельности и данных литературных источников. Содержание курса 1. Отрасли науки, занимающиеся изучением трудовой деятельности. 2. Психологические характеристики трудовой деятельности. 3. Мотивация трудовой деятельности. 4. Психология профессионализма. 5. Современные подходы к построению карьеры. 6. Управление карьерой и профессиональная ориентация.

УДК 378, 502, 504, 574

№ ОФЭРНиО: 21992

Каллаган Т.В. Массовый открытый онлайн-курс “Меняющаяся Арктика (The Changing Arctic)” / федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования “Национальный исследовательский Томский государственный университет”

Тип ЭВМ: Intel; **Тип и версия ОС:** Windows *

Курс Терри Каллагана, лауреата Нобелевской премии и одного из ведущих мировых специалистов по проблеме изменения окружающей среды, разработанный на английском языке, рассказывает о комплексной трансформации экологии Арктики. Цель курса - дать глубокие знания об экосистеме Арктики и вдохновить студентов и мировое сообщество внимательней относиться к ее природе. Терри Каллаган не просто расскажет о глобальном потеплении и таянии ледников, но поделится результатами свежих научных исследований целого ряда экологов. На курсе слушатели поймут, как формировались и как менялись ландшафты Арктики и почему важно об этом знать.

Слушатели услышат об особенностях сотрудничества ученых из северных стран, которые пытаются выяснить, как изменения арктической окружающей среды повлияют на растения, животных и процессы экосистемы, жителей Севера и всего населения Земли. Под руководством Терри слушатели познакомятся с рядом научных подходов к вопросам экологии, узнают последнюю актуальную информацию о процессах, происходящих в Арктике в данный момент. Арктика богата не только красивыми пейзажами, но и огромным количеством не возобновляемых ресурсов - нефти, газа, минералов. Трансформация экосистемы Арктики, взаимосвязанная с ресурсами, не только имеет большое значение для народов Крайнего Севера, но и влияет на климат во всем мире. На курсе слушатели обсудят, какие глобальные проблемы влечет за собой преобразование окружающей среды Арктики и какие возможности оно открывает для человечества. Содержание курса: 1. Введение 2. Ландшафты и процессы их формирования 3. Вечная мерзлота 4. Снег и лед 5. Взаимосвязь поверхности Земли с атмосферой 6. Живая природа в Арктике 7. Жизнь в арктических водах 8. Люди Севера 9. Влияние арктических изменений на мировое сообщество 10. Как оценить значение трансформаций Арктики и масштаб их последствий.

УДК 378, 502, 504, 574

№ ОФЭРНиО: 21993

Гатти Р.К. **Массовый открытый онлайн-курс “Биологическое разнообразие (теории, измерения и техники отбора данных) (Biological Diversity (Theories, Measures and Data sampling techniques)) ”** / федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования “Национальный исследовательский Томский государственный университет”

Тип ЭВМ: Intel; **Тип и версия ОС:** Windows *

Курс, разработанный на английском языке, представляет собой обзор теоретического основания эволюции и динамики биоразнообразия, а также методов расчета и оценки разнообразия. Слушатели познакомятся с основными техниками оценивания альфа-, бета- и гамма-разнообразия. Понимание того, как биоразнообразие развилось и продолжает развиваться на Земле, а также как правильно использовать и интерпретировать данные о биоразнообразии, важны для всех студентов, интересующихся биологией охраны природы и экологией, независимо от того, планируют ли они строить карьеру в науке, политике или других областях. Исследователям необходимо верно применять теории и индексы, а высокопоставленные политики должны понимать и уметь интерпретировать выводы, предлагаемые учеными. Содержание курса: Модуль 1. Biodiversity and evolution Модуль 2. Importance of biodiversity and anthropogenic impacts Модуль 3. Analyse and measure biodiversity Модуль 4. Species-abundance distributions and comparisons Модуль 5. Alternative measures of biodiversity and basis of statistics Модуль 6. Statistics applied to the analysis of biodiversity.

УДК 656.13:612.787

№ ОФЭРНиО: 21994

Григорьева О.О., Карамышев А.Н., Махмутов И.И. **Программа оперативного ведения хозяйственной деятельности автосервиса “Auto-Service ”**

Тип ЭВМ: Intel; **Тип и версия ОС:** Windows 2000 Server

Функциональные возможности программы: ведение базы данных клиентов, складской учет ТМЦ, сбор статистической информации и формирование отчетов о параметрах ремонтов (гарантийный/не гарантийный) и о неисправностях в разрезе брендов и запчастей, хранение данных о техобслуживании клиентов, формирование заказ-нарядов, автоматический подсчет стоимости проведения ремонта. Приложение предназначено только для локального ведения хозяйственной деятельности автосервиса. Минимальные требования конфигурации компьютера конечного пользователя для работы

с данным приложением: операционная система MS Windows 2000/XP/Server 2003; процессор Intel Pentium III 866 МГц; оперативная память 256 Мбайт; жесткий диск (при установке используется около 120 Мбайт). Григорьева Д.Р., Файзуллина А.Г., Шарипов Р.Ш. «Электронный образовательный ресурс “Решение задачи Штейнера”» // Хроники объединенного фонда электронных ресурсов “Наука и образование”. 2015. №01 (68). С.20727=6.; Григорьева Д.Р., Файзуллина А.Г., Куликова А.Н. «Электронный ресурс “Логистика запасов”» // Хроники объединенного фонда электронных ресурсов “Наука и образование”. 2015. №05 (72). С.20870=3.

УДК 519.876.5

№ ОФЭРНиО: 21995

Одоевский С.М., Воробьев И.Г., Падишин С.А., Чапурин Е.Н., Ткачев Д.Ф.
Имитационная модель инфокоммуникационной сети специального назначения на основе применения механизмов приоритизации трафика

Тип ЭВМ: Intel; **Тип и версия ОС:** Windows *

Имитационная модель инфокоммуникационной сети специального назначения на основе применения механизмов приоритизации трафика предназначена для моделирования процесса функционирования инфокоммуникационной сети специального назначения, а также расчета основных показателей, характеризующих качество предоставления услуг связи должностным лицам различных категорий. Разработанная имитационная модель позволяет проектировать различные сети связи, настраивать свойства отдельных элементов модели, планировать и проводить эксперименты на модели сети связи, производить требуемую оценку. Отличительными особенностями разработанной модели является: учет полосы пропускания каналов связи, возможность гибкой перестройки структуры сети для необходимых целей, а также использование механизмов приоритизации трафика на основе категорий должностных лиц. Простота работы имитационной модели предоставляет широкие возможности по ее применению при анализе проектирующей или уже существующей сети связи специального назначения. Имитационная модель реализована на встроенном языке программирования в интерактивной среде моделирования Mathcad версии 2015. Список литературы: 1. Воробьев Л. В., Ткачев Д. Ф. “Модель распределения ресурса узла коммутации инфокоммуникационной сети специального назначения” //Хроники объединенного фонда электронных ресурсов Наука и образование. 2014. № 4 (59). С. 27; 2. Воробьев Л. В., Ткачев Д. Ф. “Модель инфокоммуникационной сети специального назначения по оценке качества обслуживания трафика реального времени и данных” //Хроники объединенного фонда электронных ресурсов Наука и образование. 2014. № 9 (64). С. 23.

УДК 378

№ ОФЭРНиО: 21996

Будко П.А., Винограденко А.М., Гайнуллин Р.Р., Гункин К.Ю., Михайлов А.Ю., Кашкиров А.А., Чихачев А.В. **Электронный учебник “Электропитание устройств и систем телекоммуникаций” (направление 29.00.00 “Военное образование”, профиль - специалист)**

Тип ЭВМ: Intel **Тип и версия ОС:** Windows *

Электронный учебник предназначен для демонстрации обучаемым учебного материала в текстовом виде, обучающего мультимедийного материала, и содержащий в себе также интерактивные блоки контроля усвоения учебного материала, определенные образовательными стандартами. Использование электронного учебника предполагает помимо текста, открытие аудиофайлов, видеороликов, копий различных документов. Для создания электронного учебника использована оболочка eAuthor. Программно-аппаратные требования: Intel/AMD 1GHz; ОЗУ 64Mb; свободное место 40Mb; рассчитана на применение в локальной вычислительной сети с ОС Microsoft Windows*.

УДК 519.876.5

№ **ОФЭРНиО**: 21997

Одоевский С.М., Воробьев И.Г., Воробьев Л.В., Падишин С.А., Чапурин Е.Н., Ткачев Д.Ф., Кузнецов И.Ю. **Модель предоставления услуг в инфокоммуникационной сети специального назначения с использованием механизмов приоритизации трафика**

*Тип ЭВМ: Intel; Тип и версия ОС: Windows **

Модель предоставления услуг в инфокоммуникационной сети специального назначения с использованием механизмов приоритизации трафика предназначена для расчета основных показателей, характеризующих качество предоставления услуг связи должностным лицам различных категорий. Разработанная модель позволяет моделировать процесс предоставления различных услуг связи должностным лицам, изменять параметры вложенных объектов, выводить результаты моделирования в различных формах и выполнять разного рода компьютерные эксперименты. В модели предусмотрена возможность применения различных механизмов обеспечения качества предоставления услуг связи, в том числе – механизмы приоритизации трафика на основе деления должностных лиц по категориям. Модель реализована в среде объектно-ориентированного моделирования AnyLogic PLE 7.3.0. Программно-аппаратные требования: Intel/AMD 1GHz; ОЗУ 520 Mb; свободное место 180 Mb; рассчитана на применение в локальной вычислительной сети с ОС Microsoft Windows. Список литературы: 1. Воробьев Л. В., Ткачев Д. Ф. “Модель распределения ресурса узла коммутации инфокоммуникационной сети специального назначения” //Хроники объединенного фонда электронных ресурсов Наука и образование. 2014. № 4 (59). С. 27; 2. Воробьев Л. В., Ткачев Д. Ф. “Модель инфокоммуникационной сети специального назначения по оценке качества обслуживания трафика реального времени и данных” //Хроники объединенного фонда электронных ресурсов Наука и образование. 2014. № 9 (64). С. 23; 3. Чапурин Е. Н. Методика оценки качества предоставления услуг в инфокоммуникационной сети специального назначения на основе механизмов приоритизации трафика //Современные проблемы науки и образования. 2015. № 1-1. С. 424; 4. Воробьев Л. В., Ткачев Д. Ф. Построение модели инфокоммуникационной сети специального назначения //Актуальные проблемы инфотелекоммуникаций в науке и образовании. III международная научно-техническая и научно-методическая конференция: сборник научных статей. – СПб.: СПбГУТ, 2014. – С. 767-771.

УДК 378

№ **ОФЭРНиО**: 21998

Кирилова Л.П. **Методические указания и контрольные работы по дисциплине “Иностранный язык” (немецкий) для студентов заочной формы обучения направления подготовки 08.03.01 (270105) Строительство (квалификация (степень) “бакалавр”**

Тип ЭВМ: Intel; Тип и версия ОС: Windows 2000 Server

Методические указания и контрольные работы предназначены для студентов заочной формы обучения направления подготовки 08.03.01 Строительство (270105) (квалификация (степень) “бакалавр”), изучающих иностранный язык (немецкий). Пособие включает методические указания по выполнению 4-х контрольных заданий в 5-ти вариантах каждый, а также небольшую грамматическую справку по структурным особенностям немецкого языка, перечень вопросов и тем для устного собеседования и снабжено тематическим немецко-русским словарем строительной лексики. Использование данной методической разработки и выполнение включенных в нее контрольных заданий возможно при наличии у студента персонального компьютера типа Pentium II, тип и версия ОС: Windows 2000/XP. Специальные условия и требования организационного, технического и технологического характера отсутствуют.

УДК 378

№ ОФЭРНиО: 21999

Егорова В.А. **Мультимедийные лекции “Физика: колебания и волны. Версия 1”** / федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования “Омский государственный технический университет”

Тип ЭВМ: *Intel Pentium; Тип и версия ОС: Windows 7*

Мультимедийные лекции “Физика: колебания и волны. Версия 1” предназначены для студентов технических вузов, обучающихся по направлению 280700.62 “Техносферная безопасность”. Авторская мультимедийная интерпретация данного раздела курса физики содержит 45 слайдов презентаций, созданных в Microsoft Office PowerPoint 2010, и видеоматериалы открытого доступа сети Internet; общий объем разработки 47 МБ. Содержат описание физических явлений, выводы основных законов, определения и взаимосвязи величин с использованием исторических фактов, позволяющих проиллюстрировать развитие научных представлений в области физики колебаний и волн. Лекции могут использоваться при очной, заочной и дистанционной формах обучения.

1. Тестовый комплекс “Колебательные и волновые процессы” / В.И. Суриков, В. О. Нижникова, Л. В. Брижанский, Э. М. Ярош, Е. А. Сидорова, В. П. Шабалин // Навигатор в мире науки и образования. 2012. № 4–7 (20–23). С. 342.
2. Егорова, В. А. Программа “Определение параметров RLC – контура и характеристик свободных колебаний” / В. А. Егорова, В. П. Шабалин // Навигатор в мире науки и образования. 2012. № 4–7 (20–23). С. 360.
3. Суриков, В. И. Колебания и волны: конспект лекций / В. И. Суриков. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2009. – 52 с.
4. Данилов, С.В. Физика колебаний и волн. Квантовая физика: учеб. пособие. 2 -е изд. перераб. / С.В. Данилов, В.А. Егорова, О.В. Кропотин. – Омск : Изд-во ОмГТУ, 2007. – 64 с.

УДК 378

№ ОФЭРНиО: 22000

Егорова В.А. **Мультимедийные лекции “Физика: волновая оптика. Версия 1 ”** / федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования “Омский государственный технический университет”

Тип ЭВМ: *Intel Pentium; Тип и версия ОС: Windows 7*

Мультимедийные лекции предназначены для студентов технических вузов, обучающихся по направлению 280700.62 “Техносферная безопасность ”. Авторская мультимедийная интерпретация содержит 87 слайдов презентаций, созданных в Microsoft Office PowerPoint 2010, и видеоматериалы открытого доступа сети Internet; общий объем разработки 216 МБ. Содержат описание физических явлений, выводы основных законов, определения и взаимосвязи величин с использованием исторических фактов, позволяющих проиллюстрировать развитие научных представлений в области физики. Лекции могут использоваться для всех форм обучения.

1. Тестовый комплекс “волновая оптика ” / Т. Н. Кондратьева [и др.] // Навигатор в мире науки и образования. 2012. № 4-7 (20-23). С. 340.
2. Электронный учебник “Концепции современного естествознания” / В.И. Суриков, О.В. Кропотин, Н.А. Прокудина [и др.] // Хроники объединенного фонда электронных ресурсов Наука и образование. 2014. Т. 1. № 1 (56). С. 7.
3. Бердинская, Н. В., Ярош Э.М. Волновая оптика: конспект лекций / Н. В. Бердинская, Э. М. Ярош. Омск: Изд-во ОмГТУ, 2009. - 76 с.
4. Данилов, С. В. Физика колебаний и волн. Квантовая физика: учеб. пособие. 2 -е изд. перераб. / С.В. Данилов, В.А. Егорова, О.В. Кропотин. - Омск: Изд-во ОмГТУ, 2007. - 64 с.

УДК [535.14+530.145]:004.9(042.4)

№ ОФЭРНиО: 22001

Егорова В.А. **Мультимедийные лекции “Элементы квантовой физики и квантовой механики. Версия 1 ”** / федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования “Омский государственный технический университет”
Тип ЭВМ: *Intel Pentium; Тип и версия ОС:* *Windows 7*

Мультимедийные лекции предназначены для студентов технических вузов, обучающихся по направлению 280700.62 “Техносферная безопасность”. Авторская мультимедийная интерпретация содержит 87 слайдов презентаций, созданных в Microsoft Office PowerPoint 2010, и видеоматериалы открытого доступа сети Internet; общий объем разработки 82 МБ. Содержат описание физических явлений, выводы основных законов, определения и взаимосвязи величин с использованием исторических фактов, позволяющих проиллюстрировать развитие научных представлений в области физики. Лекции могут использоваться для всех форм обучения. 1. Учебно-лабораторный комплекс по курсу “Физика. Волновые и квантовые свойства микрочастиц” / В.П. Шабалин, Вадим И. Суриков, Валерий И. Суриков [и др.] // Навигатор в мире науки и образования. 2012. № 4-7 (20-23). С. 348. 2. Тестовый комплекс “Основы квантовой и атомной физики” / В. К. Волкова, Н. А. Прокудина, Вад. И. Суриков [и др.] // Навигатор в мире науки и образования. 2012. № 4-7 (20-23). С. 343. 3. Данилов, С. В. Квантовая физика: конспект лекций / С. В. Данилов, В. А. Егорова. - Омск : Изд-во ОмГТУ, 2010. - 43 с. 4. Данилов, С. В. Физика колебаний и волн. Квантовая физика: учеб. пособие / С. В. Данилов, В. А.Егорова, О. В. Кропотин. - Омск : Изд-во ОмГТУ, 2007. - 64 с.

УДК 378

№ ОФЭРНиО: 22002

Щерба Е.В., Литвинов Г.А. **Учебно-демонстрационный программный модуль по определению кратчайшего маршрута в булевозначных сетях** / федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования “Омский государственный технический университет”

Тип ЭВМ: *Intel Pentium; Тип и версия ОС:* *Windows 7*

Под булевозначной сетью понимается ориентированный мультиграф, каждой дуге которого приписан некоторый элемент (метка) из фиксированной конечной булевой алгебры. Под кратчайшим маршрутом между заданной парой вершин в булевозначной сети понимается маршрут, обладающий минимальным разнообразием атомов булевой алгебры для совокупности меток всех дуг, образующих данный маршрут. Данный учебно-демонстрационный программный модуль позволяет определить кратчайший маршрут между заданной парой вершин в заданной булевозначной сети. Задание булевозначной сети, а также начальной и конечной точки искомого маршрута производится во входном файле “newin.txt”. Вывод всех кратчайших маршрутов производится в файл “result.txt”. Программно-аппаратные требования: Windows 2000 и выше, свободного пространства на жестком диске - не менее 10 Мб, оперативной памяти 512 Мб, наличие интерпретатора языка Python, объем разработки - 0,1 Мб. 1. Салий В.Н. “Оптимизация в булевозначных сетях” // Дискретная математика. 2005. Т. 17. № 1. С. 141-146. 2. Shcherba E.V. “Boolean-valued models of telecommunication systems in some problems of network security” // In Proceedings of the 2015 International Siberian Conference on Control and Communications (SIBCON). Аналоги отсутствуют.

УДК 615.849

№ ОФЭРНиО: 22003

Лежнев Д.А., Попов Н.В., Иванова И.В., Макарова Д.В. **Рабочая программа по дисциплине “Высокотехнологичные методы лучевой диагностики” для обучающихся по направлению специальности 31.05.01 Лечебное дело**

Тип ЭВМ: *Intel; Тип и версия ОС:* *Windows 2003*

Рабочая программа по дисциплине “Высокотехнологичные методы лучевой диагностики ” составлена на основании требований Федерального государственного

образовательного стандарта высшего образования к минимуму содержания и уровню подготовки для обучающихся по направлению подготовки (специальности) 31.05.01 Лечебное дело. Целью изучения дисциплины “Высокотехнологичные методы лучевой диагностики” является: выработать у студента правильное представление о возможностях лучевых методов исследования и научить формировать наиболее эффективную тактику лучевого обследования пациентов с различной патологией с учетом дальнейшего обучения и профессиональной деятельности. Задачи дисциплины: 1) обучение студентов теоретическим знаниям о возможностях современных методов лучевой диагностики; 2) обучение студентов правильному формулированию показаний к лучевому обследованию пациентов с обоснованием тех задач, которые в процессе обследования должен решить врач-рентгенолог; 3) обучение студентов навыкам оценки рентгенограмм, получения зрительного представления о морфологических и функциональных изменениях в органе, характерных для различных патологических процессов. Для использования рабочей программы по дисциплине “Высокотехнологичные методы лучевой диагностики” для выпускника медицинского ВУЗа по специальности “Лечебное дело” на компьютере пользователя необходимы следующие аппаратные и программные средства: 1. ПК типа Intel x86 / AMD 64 2. Оперативная память - 1024 МВ. 3. Свободное пространство на жёстком диске 640 Мб. 4. Цветной монитор SVGA с разрешающей способностью 600x800 и выше. 5. ОС Windows 2003 Материалы “Рабочая программа по дисциплине” “Высокотехнологичные методы лучевой диагностики” для обучающихся по направлению специальности 31.05.01 “Лечебное дело” передается авторским коллективом по запросу на безвозмездной основе при обязательном соблюдении авторских прав. Никакая часть рабочей программы не может быть воспроизведена в какой-либо форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

УДК 615.849

№ ОФЭРНиО: 22004

Лежнев Д.А., Иванова И.В., Макарова Д.В. **Оценочные материалы по дисциплине “Лучевая диагностика” для обучающихся по направлению специальности 31.05.01 Лечебное дело**

Тип ЭВМ: Intel; **Тип и версия ОС:** Windows 2003

Фонд оценочных средств дисциплины “Лучевая диагностика” создан для контроля знаний и уровня сформированности компетенций у обучающихся по направлению специальности 31.05.01 Лечебное дело. Фонд оценочных средств устанавливает соответствие знаний и уровня сформированности компетенций у обучающихся требованиям рабочей программы дисциплины “Лучевая диагностика”. Назначение оценочных средств определяет его использование для измерения уровня достижений обучающегося в результате обучения по одной теме(разделу) и/или совокупности тем дисциплины “Лучевая диагностика”. Задания для текущего контроля и проведения промежуточной аттестации направлены на оценивание: - уровня освоения теоретических понятий, научных основ профессиональной деятельности; - степени готовности обучающегося применять теоретические знания и профессионально значимую информацию, сформированности когнитивных умений; - приобретенных умений, профессионально значимых для профессиональной деятельности. Для использования оценочных материалов по дисциплине “Лучевая диагностика” для выпускника медицинского ВУЗа по специальности “Лечебное дело” на компьютере пользователя необходимы следующие аппаратные и программные средства: 1. ПК типа Intel x86 / AMD 64 2. Оперативная память - 1024 МВ. 3. Свободное пространство на жёстком диске 640 Мб. 4. Цветной монитор SVGA с разрешающей способностью 600x800 и выше. 5. ОС Windows 2003. При проведении контроля знаний по дисциплине “Лучевая диагностика” используются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. Для проведения

аудиторных занятий используется различное оборудование. Оценочные материалы по дисциплине “Лучевая диагностика ” для обучающихся по направлению специальности 31.05.01 Лечебное дело передается авторским коллективом по запросу на безвозмездной основе при обязательном соблюдении авторских прав. Никакая часть материалов не может быть воспроизведена в какой-либо форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

УДК 615.849

№ ОФЭРНиО: 22005

Лежнев Д.А., Егорова Е.А., Иванова И.В., Макарова Д.В. **Ситуационные задачи по дисциплине “Лучевая диагностика” (направление 31.05.01 - Лечебное дело, профиль – бакалавриат)**

Тип ЭВМ: Intel; **Тип и версия ОС:** Windows 2003

Ситуационные задачи по дисциплине “Лучевая диагностика” составлены на основании требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования к минимуму содержания и уровню подготовки для обучающихся по направлению подготовки (специальности) 31.05.01 Лечебное дело. Ситуационные задачи предназначены для выполнения на практических занятиях и для самостоятельной внеаудиторной работы. Задачи разделены на 6 разделов: лучевая диагностика неотложных состояний, лучевая диагностика заболеваний органов грудной клетки, лучевая диагностика органов брюшной полости, лучевая диагностика костно-суставной системы и лучевая диагностика в урологии. Каждая задача состоит из исходных данных включающих: жалобы, результаты осмотра, лабораторные методы исследования, которые необходимо проанализировать на первом этапе решения. С учетом исходных данных к задачам подобраны лучевые изображения, демонстрирующие различные патологические процессы органов и систем.

УДК 615.849

№ ОФЭРНиО: 22006

Лежнев Д.А., Попов Н.В., Иванова И.В., Макарова Д.В. **Рабочая программа по дисциплине “Лучевая диагностика ” для обучающихся по направлению специальности 31.05.01 Лечебное дело**

Тип ЭВМ: Intel; **Тип и версия ОС:** Windows 2003

Рабочая программа по дисциплине “Лучевая диагностика” составлена на основании требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования к минимуму содержания и уровню подготовки для обучающихся по направлению подготовки (специальности) 31.05.01 Лечебное дело. Целью изучения дисциплины “Лучевая диагностика” является: выработать у студента правильное представление о возможностях лучевых методов исследования и научить формировать наиболее эффективную тактику лучевого обследования пациентов с различной патологией с учетом дальнейшего обучения и профессиональной деятельности. Задачи дисциплины: 1) обучение студентов теоретическим знаниям о возможностях современных методов лучевой диагностики; 2) обучение студентов правильному формулированию показаний к лучевому обследованию пациентов с обоснованием тех задач, которые в процессе обследования должен решить врач-рентгенолог; 3) обучение студентов навыкам оценки рентгенограмм, получения зрительного представления о морфологических и функциональных изменениях в органе, характерных для различных патологических процессов.

УДК 656.222.2, 656.222.3, 656.222.6, 656.225, 338.47

№ ОФЭРНиО: 22007

Климова Е.В., Волкова Н.В. **Методика оценки эффективности применения технологии формирования и пропуска тяжеловесных грузовых поездов на участках и полигонах железных дорог**

Тип ЭВМ: Intel; **Тип и версия ОС:** Windows 2003

Методика оценки эффективности применения технологии формирования и пропуска тяжеловесных грузовых поездов на участках и полигона железных дорог предполагает сценарный подход, учитывающий технологический и экономический эффект. Технологический эффект устанавливается с учетом пропускной способности перегонов, массы тяжеловесных поездов и инфраструктурных особенностей технических станций. Экономический эффект по каждому сценарию определяется с учетом сопоставимых инвестиций и эксплуатационных расходов. В случае высвобождения ниток графика движения поездов расчетные формулы могут быть дополнены эксплуатационными расходами, связанных с пробегом поездов различных категорий и дополнительными доходами от перевозки грузов и/или пассажиров. В результате устанавливается сравнительный экономический эффект, в случае учета инвестиций - срок окупаемости и делается вывод о целесообразности применения технологии формирования и пропуска тяжеловесных грузовых поездов на участках и полигонах железных дорог.

1) Инструкция по расчету наличной пропускной способности железных дорог: утв. ОАО "РЖД" 10.11.2010 [Текст]. - М., 2011. - 289 с. 2) Климова, Е.В. Методика оценки эффективности формирования и пропуска соединенных грузовых поездов на участках и полигонах железных дорог [Текст] / Е.В. Климова // Вестник СГУПС. - Новосибирск, 2015. - № 4. - С. 19 - 24. 3) Климова, Е.В. Методика оценки эффективности формирования и пропуска соединенных грузовых поездов на участках и полигонах железных дорог [Текст] / Е.В. Климова // Хроники объединенного фонда электронных ресурсов Наука и образование. - 2015. - №11. - С. 63. 4) Волкова, Н.В. Организация работы с поездами повышенного веса и длины на Алтайском отделении Западно-Сибирской железной дороги [Текст] / Н.В. Волкова // Интеллектуальный потенциал Сибири: сб. тез. докл. Новосиб. межвуз. науч. студ. конф., Новосибирск, 19-20 мая 2010 г. - Новосибирск, 2010. - Ч.3. - С. 81.

УДК 656.21, 656.212.5

№ ОФЭРНиО: 22008

Гунбин А.А. **Алгоритм "Автоматизированный анализ структуры вагонного парка"**

Тип ЭВМ: Intel; **Тип и версия ОС:** Python 3.2, Bash

Разработанная компьютерная программа позволяет производить автоматизированную выборку вагонного парка по типу вагонов, определения их характеристик и анализа структуры вагонного парка. Может быть использована при решении следующих задач: оценка прохождения отцепами перевальной части горки; оценка вероятности саморасцепа при прохождении вагонами горба горки; анализ структуры длинных отцепов; расчет высоты сортировочной горки. Программа реализована в среде программирования Python 3.2. Взаимодействие с сетью интернет выполнено при помощи сценария командной оболочки Bash, с использованием консольного текстового браузера w3m. Для работы с программой необходимо иметь компьютер не ниже IBM PC Pentium IV с ОС Linux и оперативной памятью от 512 Мб. Специальные условия применения и требования отсутствуют. Продукт распространяется на любых видах носителей на основании специального договора. Список литературы: 1. Гунбин А.А. Программа определения норм закрепления подвижного состава для лабораторного комплекса "Грузовая Станция и Местная Работа" // СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕВОЗОЧНОГО ПРОЦЕССА к 80-летию факультета "Управление процессами перевозок" : сборник научных трудов. 2015, С.132-137. 2. Климов А.А. Гунбин А.А. Моделирование процесса скатывания отцепов из нескольких вагонов с сортировочной горки при роспуске // Журнал "Научные

проблемы транспорта Сибири и Дальнего Востока” 2011 №2, С.88-92. 3. Карасев С.В., Осипов Д.В. Программа для расчета параметров сортировочных горок “Спуск-2 ” // Телеграф отраслевого фонда алгоритмов и программ “Инновации в науке и образовании ”. 2007 №3 (26), С.2. 4. Гунбин А.А., Старостина Т.И. Нормы закрепления вагонов // Газета «Хроники объединенного фонда электронных ресурсов “Наука и образование”». 2014 № 02 (57), С.8. 5. Климов А.А., Гунбин А.А. Программа имитационного моделирования скатывания отцепов из нескольких вагонов с сортировочной горки “СКАТ-Отцеп ” // Газета «Хроники объединенного фонда электронных ресурсов “Наука и образование ”». 2012 № 11 (42), С.13.

УДК 338.24.01

№ ОФЭРНиО: 22009

Анисова М.А., Березина А.С., Кудряшова И.А., Петрик Н.А., Пинаев В.А., Подкур П.Н., Седых А.Г., Славолубова Я.В., Шуревич Г.И. **Математические и инструментальные методы и модели в экономике**

Тип ЭВМ: Intel Pentium; **Тип и версия ОС:** Windows 2007/2008/2010

В монографии рассмотрены методы имитационного моделирования на примере модели технологической линии производства, приведены особенности принятия решений в экономике, описаны примеры использования метода анализа иерархий для решения задач в сфере региональной и мировой экономики. Значительное место уделено изучению использования компьютерных технологий для построения модели Леонтьева многоотраслевой экономики, рассмотрению нелинейных моделей распределения потока в энергетике и в экономике, примерам использования нечетких моделей для анализа банкротства предприятия, а также построению модели $(2n+1)$ -мерного контактного многообразия в экономике применительно к задаче максимизации прибыли фирмы. Литература: 1. Березина А.С. Моделирование строго последовательной цепи системы массового обслуживания//Торговля в XXI веке. Материалы XII Международной научно-практической конференции, Кемерово, 2014, с.30-36 2. Кудряшова И.А. Глобализация и регион.-М.: Финансы и статистика, 2007 3. Ренц Е.М. Дистанционный курс “Статистика”// Газета «Хроники объединенного фонда электронных ресурсов “Наука и образование ”». 2014. №7 (50). С. 13.

УДК 378

№ ОФЭРНиО: 22010

Табашникова О.Л. **Образовательный контент “Теория организации” (направление подготовки 38.03.02 - Менеджмент, профиль – бакалавриат)**

Тип ЭВМ: Intel Pentium; **Тип и версия ОС:** Windows 2007/2008/2010

В предлагаемом образовательном контенте для системы дистанционного обучения последовательно излагаются принципы и научные основы теории организации, объясняется, какое место занимает теория организации в системе научных знаний, как происходило развитие организаторской и организационно-управленческой мысли. В соответствии с учебным курсом студенты получают систематизированное и комплексное изложение знаний о том, что представляет собой организация как система; в чем состоят особенности функционирования социальных организаций как институциональных образований; какие законы регулируют деятельность организаций, каковы механизмы их действия и алгоритмы использования; чем отличаются принципы статической и динамической организаций; в чем заключается сущность принципов рационализации. Реализуемая в образовательном контенте концепция предполагает методически обоснованную разработку оптимального набора представлений и системных характеристик, которые должны использоваться в самостоятельной работе студентов для эффективного усвоения материала по изучаемой дисциплине. Технические средства, используемые при создании учебно-методических материалов, это компьютер

типа Intel Pentium, с ОС Windows XP и программным обеспечением MS Word, PHP, MySQL. Литература: 1. Буркова Р.Ф., Дорофеева Т.П., Фролова Т.В. Электронное учебное пособие “Экономика предприятия” // Хроники объединенного фонда электронных ресурсов “Наука и образование”. 2014. №7 (62). С. 8. 2. Ренц Е.М. Дистанционный курс “Статистика” // Газета «Хроники объединенного фонда электронных ресурсов “Наука и образование”». 2013. №7 (50). С. 13.

УДК 378

№ ОФЭРНиО: 22011

Коробейникова Е.В. Образовательный контент “Экономика и управление розничными торговыми сетями” (направление 38.03.02 – Менеджмент, профиль-бакалавриат)

Тип ЭВМ: Intel Pentium; **Тип и версия ОС:** Windows 2007/2008/2010

Для более эффективной организации образовательного процесса, активизации работы студентов в условиях глобальной информатизации всех сфер жизнедеятельности человека необходимо наиболее полно задействовать современные технологии обучения, в том числе использование визуального и интерактивного представления информации с помощью компьютерных программ, Интернет-технологий. Данный проект, построенный на обобщении теоретических знаний и информационных технологий, основан на технологии дистанционного образования в виртуальной обучающей среде MOODLE. Образовательный контент по дисциплине “Экономика и управление розничными торговыми сетями” предназначен для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 “Менеджмент” профиля “Экономика и управление организацией”, в результате использования которого повышается компьютерная грамотность как фактора развития информационно-коммуникационной культуры, информационного общества. Литература: 1. Коробейникова Е.В. Интеллект-карта как форма самостоятельной работы по дисциплине “Экономика предприятий и организаций”, “Экономика и организация отрасли” // Хроники объединенного фонда электронных ресурсов “Наука и образование”. 2014. №2 (57). С. 22. 2. Ренц Е.М. Дистанционный курс “Статистика” // Хроники объединенного фонда электронных ресурсов “Наука и образование”. 2014. №7 (50). С. 13.

УДК 37:002

№ ОФЭРНиО: 22012

Нурутдинова А.Р. Расчет вероятности идентификации цепей Маркова методом Рабинера

Тип ЭВМ: Intel; **Тип и версия ОС:** Windows 2003

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его ограничения. Программа предназначена для идентификации марковских автоматов с помощью модифицированного метода Рабинера (прямой-обратный алгоритм). Программа позволяет определить вероятность отнесения реализации цепи Маркова (ЦМ) к заданному подклассу. Программа реализована на базе модифицированного алгоритма прямого-обратного хода для идентификации последовательностей ЦМ и для последовательностей, часть элементов которых скрыта от наблюдения. Применяется для изучения методов распознавания сигналов, случайных процессов. Ограничения на количество классов распознавания, размерность матриц. 2. Используемые технические средства. Использование модуля возможно при наличии компьютера на базе процессора Intel® Pentium® или совместимый с частотой не менее 1,6 ГГц, с оперативной памятью не менее 2ГБ. Тип и версия ОС: Microsoft® Windows 8 (32- и 64-разрядная). 3. Специальные условия и требования организационного, технического и технологического характера. Для работы ресурса требуется ПО Embarcadero RAD Studio XE3 Version 17.0462553395. 4. Условия передачи документации на разработку или условия ее продажи. Программа

может быть выдана любому учебному заведению или физическому лицу на основе договора на создание программного продукта. Цена договорная.

УДК 378

№ ОФЭРНиО: 22013

Балашова М.В., Балашова О.А., Колеватова А.В., Полякова А.И. **Проект “Кузбасский индустриленд”**

Тип ЭВМ: Intel Pentium; Тип и версия ОС: Windows 2007/2008/2010

Модель бизнеса в сфере туризма “Кузбасский индустриленд” используется при преподавании дисциплины “Организация международного туризма” в Кемеровском институте (филиале) РЭУ им. Г.В. Плеханова. Актуальность преподавания дисциплин туристской направленности обусловлена значением туризма для Кемеровской области как доходообразующей отрасли, а также развитием туристско-рекреационного кластера Кемеровской области, требующего квалифицированных кадров в сфере туризма. Дисциплина “Организация международного туризма” читается для специализации “Экономика международного туризма” специальности 080102 “Мировая экономика, а затем для бакалавров направления 080100 “Экономика ” профиля “Мировая экономика ”. Важным моментом в преподавании этой дисциплины является научно-исследовательская работа студентов по изучаемым вопросам, которая включает подготовку статей, докладов на научно-практических конференциях вузовского, городского, федерального и международного уровней, конкурсных проектов, работ в рамках олимпиад, проводимых Молодежным союзом экономистов и финансистов РФ (МСЭФ). Некоторые вопросы дисциплины становятся основой для исследований, проводимых в рамках выпускных квалификационных работ (ВКР) бакалавров и магистрантов.

УДК 378

№ ОФЭРНиО: 22014

Прокудина М.Д., Фахрисламова Е.И. **Образовательный контент “Теория статистики ” (направление подготовки 38.03.02 Менеджмент)**

Тип ЭВМ: Intel Pentium; Тип и версия ОС: Windows 2007/2008/2010

Образовательный контент для дистанционного освоения курса “Теория статистики ” для студентов направления подготовки 38.03.02 Менеджмент (профиль Экономика и управление организацией) состоит из вводного обращения преподавателя, в котором изложена общая информация о дисциплине “Теория статистики ”, рабочей программы дисциплины “Теория статистики ” для студентов направления подготовки 38.03.02 Менеджмент (профиль Экономика и управление организацией), блока, излагающего общее содержание и тематическую структуру курса, курса лекций, комплекта презентаций лекционного материала, списков основной, дополнительной и рекомендуемой литературы для самостоятельного освоения курса, методических указаний по выполнению контрольной работы по дисциплине “Теория статистики”, перечня вариантов контрольных работ, распределенных по блокам в соответствии с содержанием и тематической структурой курса, вопросов для подготовки к дифференцированному зачету по дисциплине и самопроверки, комплекта тестов для итогового контроля знаний, полученных в ходе дистанционного освоения дисциплины “Теория статистики”. Литература: 1. Прокудина М.Д. Анализ демографической ситуации в Кемеровской области/Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2015. № 3 (32). С. 204-208. 2. Ренц Е.М. Дистанционный курс “Статистика ”// Хроники объединенного фонда электронных ресурсов “Наука и образование ”. 2013. №7 (50). С. 13.

УДК 378, 373, 004, 0004.356.2

№ ОФЭРНиО: 22015

Булахов Н.Г. **Массовый открытый онлайн-курс “3D-печать для всех и каждого”** / Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования “Национальный исследовательский Томский государственный университет”
Тип ЭВМ: Intel; **Тип и версия ОС:** Windows *

В курсе продемонстрирован весь технологический процесс печати трёхмерных объектов. Слушатели узнают, что такое 3D-модели и как их создают в редакторах трёхмерной графики, наглядно увидят, какими способами формируют объёмные фигуры 3D-принтеры, узнают, из каких функциональных элементов состоят 3D-принтеры, поймут, как работает управляющая электроника. Будет показано устройство, а также способы сборки и настройки персонального 3D-принтера, печатающего ABS пластиком. Каждый, кто пройдёт обучение по курсу, сможет собрать свой собственный бытовой 3D-принтер, открывая практически безграничные горизонты моделирования, прототипирования и создания эксклюзивных вещей. Содержание курса: Модуль 1. Технологии трёхмерной печати Модуль 2. Устройство и принцип работы трёхмерного принтера, печатающего методом послойного наплавления Модуль 3. Сборка механической части принтера Модуль 4. Установка необходимого программного обеспечения принтера Модуль 5. Калибровка принтера и подбор оптимальных параметров печати Модуль 6. Создание собственных моделей и их оптимизация для печати.

УДК 378

№ ОФЭРНиО: 22016

Синдикова Г.М. **Курс “Теория и методика музыкального воспитания”**

Тип ЭВМ: Intel; **Тип и версия ОС:** Windows 2007/2008/2010

Курс “Теория и методика музыкального воспитания ” в LMS Moodle для педагогических направлений является одним из средств обучения студентов СФ БашГУ в области начального образования. Основная цель курса “Теория и методика музыкального воспитания ” в LMS Moodle направлена на формирование у студентов основ музыкально-педагогической, духовной культуры; развитие художественных сторон личности посредством знакомства с основами музыкального искусства в историко-теоретическом и методическом аспектах. Структура электронного учебно-методического ресурса “Теория и методика музыкального воспитания” базируется на блочно-модульном принципе построения и включает в себя следующие блоки: коммуникативный, инструктивный, информационный, диагностический и дополнительные материалы. Курс “Теория и методика музыкального воспитания” в LMS Moodle предназначен для использования на локальных компьютерах, в локальных сетях и сети Интернет. Применение данного программного продукта возможно в высших учебных заведениях, средних специальных учебных заведениях, в учреждениях дополнительного образования и повышения квалификации кадров. Список литературы: Пешкова В.Е. Теория и методика музыкального образования в начальных классах школ Адыгеи: учебное пособие. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 135 с. - ISBN 978-5-4475-3996-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426828> (10.03.2016).

УДК 002.6:004.3

№ ОФЭРНиО: 22017

Еремина И.И. **Бизнес-приложение “Флорист” для поддержки продаж продукции**

Тип ЭВМ: Intel Core 2; **Тип и версия ОС:** Windows XP

Задача автоматизации флористического салона - отразить основную часть бизнес-процессов в информационной системе. Успешно реализованное ИТ-решение позволит эффективнее использовать площади салона, оборудование, рабочее время персонала, повысит лояльность клиентов. В частности, поможет решить проблему трудоемкости при оформлении первичных документов “вручную”, а также стандартизировать

документооборот, упростить получение отчетной информации и эффективно контролировать действия персонала. Данная работа представляет собой Информационную систему “ФЛЮРИСТ” для поддержки продаж продукции. Клиентами салона являются жители города. Цены салона ориентированы на клиентов со средним достатком, т.е. со среднемесячной заработной платой. Прибыль формируется как разность между объемом реализации услуг и затратами на покупку товаров с учетом собственных издержек. Услуги, которые предоставляет салон на достаточно высоком уровне. В разработанном бизнес-приложении специалист вводит критерии, по которым он хочет получить информацию (калькуляция, различного вида отчеты, сведения о прайс листах, сотрудниках, клиентскую базу и пр.). Введенные критерии используются в бизнес-приложении для анализа и вывода необходимых документов. Среда разработки - 1С: Предприятие 8.2.

УДК 378

№ ОФЭРНиО: 22018

Кутузов А.С. Уравнения математической физики

Тип ЭВМ: другое; Тип и версия ОС: Android 4.2

PDESolver - программа для нахождения решений краевых задач для дифференциальных уравнений в частных производных (уравнений математической физики). Будет полезна при проведении быстрых инженерных расчетов, а также для студентов физико-математических специальностей. Особенности: 1. Ввод произвольных исходных функций с возможностью их дальнейшего разбора и табулирования. 2. Экспорт исходных данных в .txt файлы на SD-карте. 3. Импорт исходных данных из .txt файлов на SD-карте. 4. Сохранение решения в файл на SD-карте. 5. Графическое отображение результатов с возможностью произвольного округления (до 16 знаков после запятой). 6. Анимация рассматриваемых нестационарных процессов. 3D-визуализация результатов. Доступно около 50 математических моделей, среди которых: 1. Общие линейные и нелинейные краевые задачи для волнового уравнения 2. Общие линейные и нелинейные краевые задачи для уравнения теплопроводности 3. Обратная задача тепловой диагностики 4. Задача Дирихле для уравнения Пуассона на прямоугольнике и на секторе 5. Задача Дирихле для уравнения Лапласа в круге и в кольце.

УДК 373.1:371.8

№ ОФЭРНиО: 22019

Софронова Н.В., Григорьев Ю.В., Бельчусов А.А. Международный конкурс по информатике и информационным технологиям “Инфознайка 2016”

Тип ЭВМ: Intel; Тип и версия ОС: Windows 7

Дистанционный конкурс по информатике и информационным технологиям “Инфознайка-2016” проводится по инициативе авторов с 2005 года. Основная цель конкурса - активизация познавательного интереса школьников в области информатики и информационных технологий. Задания подразделяются на три уровня: начальный (1-2 классы); подготовительный (3-4 классы); пропедевтический (5-7 классы); основной (8-9 классы); общеобразовательный (10-11 классы и ссузы). Для каждого уровня были предложены задачи, учитывающие облучённость учащихся в области информатики. Задачи подготовительного уровня рассчитаны на учеников, не изучавших информатику, либо изучавших ее в безмашинном варианте (соответствует пропедевтическому уровню преподавания информатики). Задачи основного уровня рассчитаны на учащихся, изучающих информатику на базовом общеобразовательном уровне. Задания для конкурса составляют организаторы конкурса: доктора и кандидаты педагогических, психологических и технических наук. Все задания являются авторскими. Экспертизу заданий проводят школьные учителя информатики высшей категории. Уровень сложности

заданий определяется после конкурса в зависимости от количества участников, верно ответивших на каждое задание.

УДК 378

№ ОФЭРНиО: 22020

Суходоева Л.Ф., Стожарова Т.В. **Электронный управляемый курс “Основы маркетинга” (направление подготовки 08.11.00 - Государственное муниципальное управление, профиль - бакалавриат) / федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования “Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского”**

Тип ЭВМ: Intel Pentium; Тип и версия ОС: Windows XP

Разработан учебно-методический комплекс, метаданные, аннотация, практикум в виде электронного курса. Показано, как использовать дистанционные образовательные технологии. Среди главных проблем выявлена низкая эффективность использования в учебном процессе компьютера с выходом в интернет. Для работы требуется ПЭВМ минимальной конфигурации на данный момент времени, например, процессор Intel Pentium 4, ОП-2 Гбайт, монитор, клавиатура, мышь. 2017,28 МВ.

УДК 378

№ ОФЭРНиО: 22021

Бобкова Е.Ю., Магсумов Т.А., Максимов Я.А., Голодяев Д.А. **Электронная образовательная система “Профессиональные стандарты рф: квалификационные требования, обучение, аттестация и сертификация”**

Тип ЭВМ: Intel; Тип и версия ОС: Windows 95/98/2000/2003/XP/Vista/7

Основная цель ЭОС “Профессиональные стандарты РФ: Квалификационные требования, обучение, аттестация и сертификация” - обеспечить квалифицированную методическую поддержку российских работодателей и эффективное вариативное обучение работников всех сфер экономической системы российского общества в соответствии с профессиональными стандартами на основе электронных технологий. ЭОС “Профессиональные стандарты РФ: Квалификационные требования, обучение, аттестация и сертификация” является результатом объединенной научно-исследовательской работы трех российских научных коллективов и на момент регистрации не имеет аналогов.

УДК 378

№ ОФЭРНиО: 22022

Бобкова Е.Ю., Голодяев Д.А., Жирнова Т.В., Коробейникова Е.В., Магсумов Т.А., Максимов Я.А., Мелишева Е.П., Тушавин В.А., Чебыкина М.В., Шакиров Р.Р., Шаталова Т.Н. **Нормативно-методическое обеспечение образовательного процесса по программам профессиональной переподготовки и курсам повышения квалификации в соответствии с профессиональными стандартами: “Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)”;** “Педагог дополнительного образования детей и взрослых”; “Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования”; “Бухгалтер”; “Специалист в области охраны труда”, “Специалист по организационному и документационному обеспечению управления организацией”; “Специалист по управлению персоналом”; “Специалист по управлению рисками”; “Специалист в области маркетинга”; “Внутренний аудитор”; “Аудитор”; “Эксперт в сфере закупок”; “Специалист в сфере закупок” / Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования “Самарский центр

электронного обучения”; Общество с ограниченной ответственностью “Научно-инновационный центр”

*Тип ЭВМ: Intel; Тип и версия ОС: Windows **

Отличительная особенность ресурса: изучение (в качестве отдельного тематического раздела) непосредственно самого профессионального стандарта; анализ правового регулирования профессиональной деятельности с учетом требований профессиональных стандартов и обзор актуальных нормативно-правовых актов в данной области; разработка методик по оценке уровня квалификации работника на основе компетенций и трудовых функций, непосредственно указанных в профессиональном стандарте. Так же, в отличие от классических ОП ДПО, разработка включает в себя в обязательном порядке актуальный текст профессионального стандарта, с которым слушатель постоянно работает в процессе обучения, что позволяет в процессе реализации программы профессиональной переподготовки /курсов повышения квалификации, сформировать профильные компетенции (от базового до повышенного уровня), позволяющие слушателю, по завершению курса обучения, проводить (на различных уровнях, в зависимости от сложности и продолжительности выбранной программы обучения) базовую оценку персонала по профессиональному стандарту. Она может быть использована в нескольких вариантах: как элемент контента электронной образовательной среды “Профессиональные стандарты РФ: Квалификационные требования, обучение, аттестация и сертификация ”, так и вне данной электронной образовательной среды, как отдельное учебно-методическое пособие для организации и проведения курсов повышения квалификации образовательными учреждениями. Аналогов на момент регистрации не имеет

УДК 378

№ ОФЭРНиО: 22023

Абдешова А.Ш., Абдулова Т.Г., Абрамов С.Ю., Агафонова Ю.Н., Акимов И.А., Акимов С.С., Акулов С.В., Аникеева М.А., Антонов В.В., Барышева Ж.Б., Боброва В.В., Бочкарева И.А., Варавва М.Ю., Воюцкая И.В., Габдуллина М.А., Гилазиева С.Р., Дацковский В.А., Джамалова Г.А., Енидеркина С.Г., Ержанова З.К., Ершова А.В., Золотова Л.В., Казаков А.А., Карагодин Д.А., Каракулина Е.О., Кенбейлова Г.А., Киселева Ж.И., Колодяжная А.Ю., Конакова Г.М., Кондина Е.А., Конюченко О.Н., Косилов В.И., Костина Н.Г., Коське М.С., Кузьмина И.Г., Куракин А.М., Кусаинова Л.И., Кутубарова Г.Д., Лазарева О.С., Лаптева Е.В., Лекарева Ю.С., Липаткин А.С., Лыгина О.И., Лындина Е.Н., Магомедов Р.Р., Маринчев М., Маслова Е.А., Матвеев А.Г., Маяковская О.В., Медведев П.В., Мишучкова Ю.Г., Молдагулова Ж.А., Морозова М.В., Нестерова Т.Г., Огородникова Е.П., Павлидис В.Д., Панкова Е.В., Першина А.Г., Пилипенко А.В., Побегайлова М.К., Попов А.А., Портнова Л.В., Приказчикова О.В., Пустотина Г.Ф., Пустотина Н.В., Ремизова В.Ф., Рываева А.Н., Салихов А.А., Самарский А.А., Сафонов С.И., Сафонова О.Н., Смородин В.В., Снатенков А.А., Султанова З.Х., Тагиева Н.А., Таршилова Л.С., Трипкош В.А., Трунина О.Ю., Туева Н.В., Тюмамбаева А.Г., Утеуленова Ж.С., Федорова О.И., Федотов В.А., Ханова Е.Ф., Цыпина Ю.С., Черникова О.Н., Шляпникова В.В., Шумилина Н.С., Юматов А.С., Яруллин Р.Р., Косов С., Уваров А. **Электронный сборник научных трудов Одинадцатой Международной научно-практической конференции “Актуальные проблемы торгово-экономической деятельности и образования в современных условиях” / Оренбургский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования “Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова”**

*Тип ЭВМ: Intel; Тип и версия ОС: Windows **

Электронный сборник научных трудов Одинадцатой Международной научно-практической конференции “Актуальные проблемы торгово-экономической деятельности

и образования в современных условиях”, содержит материалы одноименной конференции, проведенной Оренбургским филиалом ФГБОУ ВПО “РЭУ им. Г.В. Плеханова” 22 апреля 2016 года. Программный продукт разработан с помощью компилятора PDF-Creater. Корректная работа сборника проверена в операционных системах Windows XP, Windows 7, Windows 10. Необходим предустановленная программа просмотра pdf-файлов.

УДК 378

№ ОФЭРНиО: 22024

Аккубекова Э.И., Баловнева М.С., Банникова Е.А., Бедеров А.Т., Беляева А.В., Бондаренко Е.И., Бурова М.В., Валиев Р.Ф., Вальшев С.С., Варламов Е.А., Вергунова А.В., Верещагина Е.В., Воякина Д.А., Гарнова Н.М., Горбатова Е.О., Горбунова А.А., Горбунова М.А., Горынина И.А., Григорьева А.С., Даминова К.Р., Данькова М.А., Демиденко Е. А., Деревянкин К.А., Доманина Е. В., Донина Н.С., Дынева А., Евграфова Л.Д., Евдокимова А.А., Евдокимова М.А., Елистратова Д.А., Емелькина А.А., Ерохина А.С., Зияфутдинова В.М., Знаменская В.В., Игнатьева Н.А., Илесова Д., Казаева С.А., Казакова Д.В., Казарян Д.Г., Карасёва В.В., Китова О.С., Клемешова Е.И., Климкина И.В., Князева И.С., Кобахидзе К.Д., Коловертнова А.И., Кондрова А.Ш., Королева В.А., Королева Е.А., Кубасова К.А., Кужман А.В., Куйшибаева А.К., Кулемина Т.В., Кутепов М.В., Кушербаева Л.М., Лихачёва А.А., Мажирина О.А., Макарова Н.Н., Малина Ю.А., Манаева А.К., Манохова А.А., Мантрова А. А., Масальская М.А., Машарова Е.А., Меркулова М.С., Мокронослова А.Д., Морозкина В.В., Мурзалина А. Б., Набизаде М. К., Непрокина Ю.Н., Нестерова М.В., Нефедов А.В., Новиченко Н. М., Однороманенко А.Г., Орехова А.Ю., Орлова М.В., Папикян Э.Р., Пивоваров Р. А., Поленова А. Н., Полянских А. А., Померанцева Е.И., Пономарева И.А., Пономарева И.И., Поспелова А.В., Прокудина Е.В., Радченко А.В., Рамазанова А.К.Б., Рогожина О.А., Ромашенко О.С., Ромашенко Ю.С., Рыщанова А.С., Сарварова В.Ф., Скорых Е.С., Смоляр В.С., Солярик С.В., Степанова Е.А., Сундетова А.Р., Татарина Т. В., Тлеува А.В., Токарев Е. Н., Токмакова Е.И., Третьякова А.Н., Туканова Д.У., Устинов А.А., Утешева Г.М., Ушакова Ж.О., Федосова В.В., Фильчина Н.С., Фомина А.М., Чердинцев В.Б., Чувашов Д.Ю., Чуракова А.А., Шагидуллина Р.И., Шарафлисламова М.Р., Шевченко А.С., Шермецинский А.С., Шляхтина А.В., Шумейко А. И., Шумейко Н.А., Элькина А.Б. **Электронный сборник научных трудов VIII Международной студенческой научно-практической конференции “Актуальные проблемы торгово-экономической деятельности в современных условиях” / Оренбургский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования “Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова”**

Тип ЭВМ: Intel; **Тип и версия ОС:** Windows *

Электронный сборник научных трудов VIII Международной студенческой научно-практической конференции “Актуальные проблемы торгово-экономической деятельности в современных условиях”, содержит материалы одноименной конференции, проведенной Оренбургским филиалом ФГБОУ ВПО “РЭУ им. Г.В.Плеханова” в апреле 2016 года. Программный продукт разработан с помощью компилятора PDF-Creater. Корректная работа сборника проверена в операционных системах Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10. Необходим предустановленная программа просмотра pdf-файлов.

УДК 339.1

№ ОФЭРНиО: 22025

Гончарова Е.В. **Электронный ресурс “Маркетинг на мировых рынках товаров и услуг” (направление 38.04.01 “Экономика”, уровень - магистратура) / Волжский политехнический институт (филиал) федерального государственного бюджетного**

образовательного учреждения высшего образования “Волгоградский государственный технический университет”

Тип ЭВМ: *Intel Pentium*; **Тип и версия ОС:** *Windows* *

Учебное пособие “Маркетинг на мировых рынках товаров и услуг” Содержит основные характеристики маркетинговых исследований мировых рынков, с учетом особенностей типологии и классификации рынков. Пособие рассчитано на магистров всех форм обучения направления 38.04.01 “Экономика”. Список литературы: 1. Гончарова Е. В. Совершенствование форм и методов рыночного позиционирования и продвижения научно-технической продукции: дис. ... канд. экон. наук; ВолгГТУ. - Волгоград, 2011. - 167 с.

УДК 378

№ ОФЭРНиО: 22026

Саразов А.В., Худяков К.В. **Электронный ресурс “ТММ. Курсовое проектирование” (направления: 18.03.02. Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии, 23.03.03. Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, уровень - бакалавриат)** / Волжский политехнический институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования “Волгоградский государственный технический университет”

Тип ЭВМ: *Intel Pentium*; **Тип и версия ОС:** *Windows* *

Учебно-методическое пособие “ТММ. Курсовое проектирование” содержит указания к выполнению курсового проекта (курсовой работы) по теории механизмов и машин. Задания также могут быть использованы студентами для самоподготовки. Предназначены для студентов, обучающихся по всем направлениям бакалавриата. Список литературы: 1. Курсовое проектирование по теории механизмов и машин: Учеб. пособие для вузов. - 6-е изд., стер. /А.С. Коренько, Л.И. Кременштейн, С.Д. Петровский, Г.М. Овсиенко. - М.: Медиа Стар, 2006. - 330 с.

УДК 378

№ ОФЭРНиО: 22027

Сторчак Н.А., Тышкевич В.Н., Синьков А.В. **Электронный ресурс “Инженерная графика”** / Волжский политехнический институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования “Волгоградский государственный технический университет”

Тип ЭВМ: *Intel Pentium*; **Тип и версия ОС:** *Windows* *

Учебно-методическое пособие “Инженерная графика” содержит теоретический материал по начертательной геометрии с примерами решения задач и методическими указаниями, основы технического черчения с методическими указаниями для выполнения графических работ. Учебно-методическое пособие предназначено для студентов технических вузов. Список литературы: 1. Сторчак, Н.А. Инженерная и компьютерная графика / Н.А. Сторчак, Т.А. Ильина. - Волгоград: ВолгГТУ, 2012. - 254 с.

УДК 378

№ ОФЭРНиО: 22028

Тарасова Т.С. **Электронный ресурс «Лабораторный практикум по дисциплине “Основы сварочного производства”»** / Волжский политехнический институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования “Волгоградский государственный технический университет”

Тип ЭВМ: *Intel Pentium*; **Тип и версия ОС:** *Windows* *

Учебное пособие «Лабораторный практикум по дисциплине “Основы сварочного производства”» содержит сведения о выполнении лабораторных работ и методах выбора

и расчета режимов сварки необходимых для разработки технологических процессов и выполнения сварочных работ. Изложены основы технологии ручной дуговой сварки, полуавтоматической сварки в среде углекислого газа, полуавтоматической сварки под флюсом, стыковой контактной сварки, роликовой (шовной) контактной сварки. Рассматривается конструкция точечной машины МТР-1701 и исследование на ней технологического процесса точечной сварки, расчет режимов точечной сварки и нормы времени при выполнении сварочных работ, приведены методики выполнения работ и расчета режимов сварки. Список литературы: 1. Афанасьев А. А., Погонин А. А. Технология конструкционных материалов: учебник / А.А. Афанасьев, А.А. Погонин. / Старый Оскол: ТНТ, 2014. - 656 с.

УДК 378

№ ОФЭРНиО: 22029

Спиридонова М.П., Новопольцева О.М., Пучков А.Ф., Каблов В.Ф. **Электронный ресурс “Радикальные процессы в технологии полимеров”** / Волжский политехнический институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования “Волгоградский государственный технический университет”

Тип ЭВМ: Intel Pentium; **Тип и версия ОС:** Windows *

Учебное пособие “Радикальные процессы в технологии полимеров” содержит теоретический материал о радикальных процессах, развивающиеся при переработке и эксплуатации полимерных материалов. В пособии представлены актуальные вопросы в области защиты полимеров от радикальных процессов разрушения. Предназначено для студентов магистратуры высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки “Химическая технология ” по дисциплине “Радикальные процессы в технологии полимеров ” и может быть использовано для студентов бакалавриата направления “Химическая технология ” при освоении дисциплин “Технология переработки полимеров”, “Теоретические основы переработки эластомеров”, “Общая технология полимерных материалов”, “Рецептуростроение полимерных материалов”. Список литературы: 1. Спиридонова, М.П. Армированные полимерные композиционные материалы Сборник “Учебные пособия”. Выпуск 2. [Электронный ресурс] / М.П. Спиридонова, О.М. Новопольцева, А.Ф. Пучков, В.Ф. Каблов, С.В. Лапин. - Волгоград: ВолгГТУ, 2015. - свид. о регистрации № 20789- 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

УДК 378

№ ОФЭРНиО: 22030

Лясин Д.Н., Фадеева М.В. **Электронный ресурс “Практикум по алгоритмизации решения задач”** / Волжский политехнический институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования “Волгоградский государственный технический университет”

Тип ЭВМ: Intel Pentium; **Тип и версия ОС:** Windows *

Учебное пособие “Практикум по алгоритмизации решения задач” Содержит решение типовых задач для освоения основ алгоритмического мышления и создания программ на языках Си и Си++. Решение каждой задачи содержит анализ вариантов решения, алгоритмизацию решения с представлением алгоритма в виде псевдокода и блок-схемы, трассировку хода выполнения алгоритма на заданных входных данных, код программной реализации решения на языках Си и для некоторых задач на Си++. Практикум охватывает широкий класс задач от простых разветвляющихся алгоритмов к циклическим, алгоритмам обработки данных в массивах, строках, динамических списках, алгоритмам работы с файловыми потоками. Практикум призван закрепить на практике знания, полученные в теоретическом курсе освоения основ

программирования на языках Си и Си++. Список литературы: 1. Лясин, Д.Н. Объектно-ориентированный анализ и проектирование программных систем / Д.Н. Лясин, О.Ф. Абрамова. - Волгоград: ВПИ (филиал) ВолгГТУ, 2015. - 100 с.

УДК 378

№ ОФЭРНиО: 22031

Шабанова В.П., Каблов В.Ф., Хлобжева И.Н., Крекалева Т.В. **Электронный ресурс “Оборудование и производственная безопасность на предприятиях резиновой промышленности”** / Волжский политехнический институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования “Волгоградский государственный технический университет”

Тип ЭВМ: Intel Pentium; Тип и версия ОС: Windows *

Учебное пособие “Оборудование и производственная безопасность на предприятиях резиновой промышленности” рассчитано на студентов дневной и вечерней формы обучения направления 18.03.01 - “Химическая технология” профиль - Технология и переработка, изучающих дисциплину “Основы проектирования установок предприятий отрасли” и студентов дневной формы обучения направления 18.04.01 “Химическая технология” с подготовкой к научно-исследовательской деятельности по программе “Технология переработки эластомеров”, изучающих дисциплину “Оборудование производств по переработке полимеров”. Список литературы: 1. Шиповский, И.Я. Оборудование заводов резиновой промышленности [Электронный ресурс] / И.Я. Шиповский, В.Ф. Каблов, С.В. Лапин. - Волгоград: ВолгГТУ, 2015. - (CD-ROM).

УДК 378

№ ОФЭРНиО: 22032

Лукиянов Г.И., Филиппова Т.А. **Курс лекций “Основы экономики и управления производством предприятия” для направления 18.03.01 “Химическая технология” профиля подготовки “Технология и переработка полимеров”** / Волжский политехнический институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования “Волгоградский государственный технический университет”

Тип ЭВМ: Intel Pentium; Тип и версия ОС: Windows *

Курс лекций “Основы экономики и управления производством предприятия” по дисциплине “Основы экономики и управления производством” для студентов всех форм обучения направления 18.03.01 “Химическая технология” профиль подготовки: “Технология и переработка полимеров”. В учебном пособии сформулированы экономические основы производства и ресурсов предприятий, рассмотрены сущность и виды основных производственных фондов, оборотных средств предприятия, а также полно представлены сущность, состав, структура персонала предприятия, учет кадров, кадровая политика, формы и системы оплаты труда, компенсирующие и стимулирующие надбавки и доплаты, их мотивирующая роль, а также представлен технико-экономический анализ инженерных решений и др. Список литературы: 1. Балдин, К.Д. Риск-менеджмент / К.Д. Балдин. - Москва: ЭКСМО, 2010. - 368 с. 2. Баринов В.А., Харченко В.Л. Стратегический менеджмент / В.А. Баринов, В.Л. Харченко. - Москва: Инфра-М, 2011. - 285 с.

УДК 5

№ ОФЭРНиО: 22033

Калужский М.Л. **Мультимедийный курс “Проблемы бизнеса в сетевой экономике: Глобальный экономический кризис”** / федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования “Омский государственный технический университет”

Тип ЭВМ: Intel Pentium; **Тип и версия ОС:** Windows XP

Мультимедийный курс “Проблемы бизнеса в сетевой экономике: Глобальный экономический кризис” представляют собой интерпретацию одного из разделов курса сетевой экономики для магистров в вузе. Курс содержит разделы: причины промышленной миграции, этапы промышленной миграции и итоги промышленной миграции. Созданы в виде презентации в программе Prezi с использованием стандартной программы Adobe Air. В завершённом виде мультимедийный курс содержит 254 файла в 119 папках, которые занимают 129 Мб. Курс содержит 58 озвученных слайдов. Теоретический материал содержит исторические факты, определения, основные понятия, законы, графики, рисунки и диаграммы. Мультимедийный курс может быть использован для самостоятельной работы на дневной и дистанционной формах обучения. 1. Калужский М.Л. Маркетинговые сети в электронной коммерции: институциональный подход. 3-е издание. – М.-Берлин: Директ-Медиа, 2015. 2. Калужский М. Л. Новая экономика: от кризиса доткомов к виртуальному бизнесу // Информационные ресурсы России. – 2013. – №2 (132). – С. 27-32.

УДК 378

№ ОФЭРНиО: 22034

Лузгина В.Б., Присядина А.Н. **Видеокурс “Разработка мультимедийных электронных курсов в iSpring Suite 8”** /Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования “Омский государственный технический университет”

Тип ЭВМ: AMD; **Тип и версия ОС:** Windows 7

Видеокурс “Разработка мультимедийных электронных курсов в iSpring Suite 8” предназначен для использования преподавателями и разработчиками электронных мультимедийных курсов в качестве учебно-методического и справочного материала, а также для повышения квалификации преподавателей. Видеокурс занимает 2,73 Мб. Для разработки видеокурса необходимы следующие аппаратные и программные средства: ПК типа AMD Phenom(tm)II, оперативная память - 4096 Мб, сводное пространство на жёстком диске 1024 Мб, цветной монитор SVGA компьютера разрешающей способностью 1024x768 и выше, операционная система Windows 7, iSpring Suite 8. Видеокурс размещен в облачном сервисе iSpring Cloud и доступен по ссылке <https://ispri.ng/7NWy>.

УДК 378

№ ОФЭРНиО: 22035

Лузгина В.Б., Присядина А.Н. **Видеокурс “Организация тестирования в СДО Прометей”** /федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования “Омский государственный технический университет”

Тип ЭВМ: AMD; **Тип и версия ОС:** Windows 7

Видеокурс «Организация тестирования в СДО “Прометей ”» предназначен для использования преподавателями в процессе дистанционного обучения студентов в качестве учебно-методического и справочного материала, а также для повышения квалификации преподавателей. Видеокурс занимает 2,70 Мб. Для разработки видеокурса необходимы следующие аппаратные и программные средства: ПК типа AMD Phenom(tm)II, оперативная память - 4096 Мб, сводное пространство на жёстком диске 1024 Мб, цветной монитор SVGA компьютера разрешающей способностью 1024x768 и выше, операционная система Windows 7, iSpring Suite 8. Видеокурс размещен в облачном сервисе iSpring Cloud и доступен по ссылке <https://ispri.ng/0N5q>.

УДК 378

№ **ОФЭРНиО**: 22036

Лузгина В.Б., Шишкина Е.Н. **Видеокурс “Разработка материалов для мультимедийных лекций”** / федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования “Омский государственный технический университет”

Тип ЭВМ: AMD; **Тип и версия ОС:** Windows 7

Видеокурс “Разработка материалов для мультимедийных лекций” занимает 5,35 Мб. Для разработки видеокурса “Разработка материалов для мультимедийных лекций ” необходимы следующие аппаратные и программные средства: ПК типа AMD Phenom(tm)II, оперативная память - 4096 Мб, сводное пространство на жёстком диске 1024 Мб, цветной монитор SVGA компьютера разрешающей способностью 1024x768 и выше, операционная система Windows 7, iSpring Suite 8. Видеокурс предназначен для использования преподавателями в процессе дистанционного обучения студентов в качестве учебно-методического и справочного материала, а также для повышения квалификации преподавателей. Видеокурс размещен в облачном сервисе iSpring Cloud и доступен по ссылке <https://ispri.ng/7vYv>.

Подписано в печать
Гарнитура Times New Roman

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Институт
управления образованием Российской академии образования"
Обязательный фонд электронных ресурсов "Наука и образование"

105062 г. Москва, ул. Макаренко, д. 5 б, стр. 1Б
тел. +7 (495) 628-2024

E-mail: ioora@yandex.ru, raionas@yandex.ru

Сайты: www.ioora.ru, www.ioora.com, <http://ofermio.ru>, portal.modules.nwpi.ru